

VIII ENCICLO CLARETIANO

ENCONTRO NACIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISSN: 2526-1460

ANAIIS

VIII ENCIC – 2015

CORPO DIRETIVO

REITORIA

Dr. Pe. Sérgio Ibanor Piva
Reitor

Pe. José Paulo Gatti
Pró-Reitor de Extensão e Ação Comunitária

Pe. Luiz Claudemir Botteon
Pró-Reitor Administrativo

Prof. Me. Luis Cláudio de Almeida
Pró-Reitor Acadêmico

DIRETORIA EXECUTIVA

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Rodolfo Grecco
Supervisor Geral de Polos

Ricardo Alberto de Oliveira
Supervisor Regional de Polos

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

COMISSÃO ORGANIZADORA

Prof.^a Esp. Aline Martinez Delalibera
Coordenador do Curso de Licenciatura em Artes

Prof.^a Ma. Beatriz Consuelo K. Mello
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Matemática

Prof. Dr. Cesar Augusto Bueno Zanella
Coordenador Geral de Extensão

Prof. Dr. Edson Renato Nardi
Coordenador do Curso de Licenciatura em Filosofia

Prof. Dr. Elvisney Aparecido Alves
Coordenador dos Cursos de Tecnologia em Gestão Financeira,
Recursos Humanos, Logística e Agronegócio

Prof.^a Dra. Elza Silva Cardoso Soffiatti
Coordenadora do Curso de Licenciatura em História

Prof. Me. Engels Câmara
Coordenador do Curso de Licenciatura em Educação Física

Prof. Me. Eugênio Daniel
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Teologia e Ciências da
Religião

Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide
Coordenador do Curso de Bacharelado em Educação Física

Prof. Me. Evandro Luís Ribeiro
Coordenador Geral de Educação a Distância

Prof. Dr. Francisco de Assis Breda
Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração

Prof.^a Dra. Karina de Mello Conte
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia

Prof. Me. Marcel Thiago de Oliveira
Coordenador do Curso de Tecnologia em Gestão Pública

Prof. Dr. Paulo Eduardo Vasconcellos de Paula Lopes
Coordenador do Curso de Licenciatura em Geografia

Prof. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof. Me. Renato Oliveira Violin
Coordenador dos Cursos de Licenciatura em Computação, Tecnologia
em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Gestão de Tecnologia
da Informação

Prof. Me. Rodrigo Ferreira Daverni
Coordenador do Curso de Licenciatura em Letras

Prof.^a Dra. Selma Bellusci
Coordenadora do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas

Prof.^a Ma. Tércia Berber Teixeira
Coordenadora do Curso Bacharelado em Ciências Contábeis

Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti
Coordenador dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de
Produção, Bacharelado em Engenharia Elétrica e Bacharelado em
Engenharia Mecânica

COMISSÕES

SECRETARIA EXECUTIVA

Giovana Helena Moroti de Aquino

Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Juliana de Oliveira Lima

Assistente de Coordenação de Relações Institucionais

Mariana Baltazar Mazzaron Groti

Assistente de Coordenação Geral de EaD

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo

Coordenador Geral de Pesquisa e Iniciação Científica

Prof.^a Esp. Kelly dos Reis Canavez

Assistente de Coordenação de Iniciação Científica

Rafaela Aparecida dos Santos

Secretária de Iniciação Científica

CERTIFICAÇÃO

Márcia Damasceno

Secretária Setorial de Extensão

Priscila Marques

Secretária de Extensão

Thais Pereira Caetano

Secretária de Extensão

ORGANIZAÇÃO E PROJETO GRÁFICO

Dandara Louise Vieira Matavelli

Organização e Normatização

Filipi Andrade de Deus Silveira

Revisão

Bruno do Carmo Bulgarelli

Designer Gráfico

SUPERVISORES DE POLO

Polo de Araçatuba (SP)

Aparecida Sebastiana Pedroso
Tocchio

Polo de Barreiras (BA)

Naiana dos Santos Eufrásio Pinto

Polo de Barretos (SP)

Ingrid Porfírio Lima da Silva

Polo de Batatais (SP)

Cristiano Alves de Almeida

Polo de Belo Horizonte (MG)

Verner Roque Klafki

Ronaldo Antônio Pereira da Silva

Polo de Boa Vista (RR)

Matheus Aleixo

Polo de Bragança Paulista (SP)

Renato Lot

Polo de Buritis (RO)

Andressa Seleno dos Santos

Polo de Campinas (SP)

Renato Lot

Polo de Campo Grande (MS)

Arildo Cláudio de Silva Pinho

Polo de Caraguatatuba (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de Cuiabá (MT)

Aline Moreira Tosta Melo

Polo de Curitiba (PR)

Gabriel Luis Spina

Ieda Maria Bernet de Almeida

Polo de Eunápolis (BA)

Leandro Martins

Polo de Feira de Santana (BA)

Alexandre Correia da Silva Jesus

Polo de Floriano (PI)

Scheylla Alves da Fonseca Correia

Polo de Goiânia (GO)

Alex José Silva Peixoto

Polo de Guaratinguetá (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de Ji-Paraná (RO)

Keila Barbosa da Silva

Polo de João Pessoa (PB)

João Eduardo Medeiros

Polo de Maceió (AL)

Ewerton Oliveira Carvalho

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Eric Luiz Mota Mello Freire

Polo de Palmas (TO)

Alysson Martins Andrade

Polo de Pelotas (RS)

Carolina Ribeiro da Cunha

Polo de Porto Velho (RO)

Anderson Fabiano dos Santos

Polo de Rio Branco (AC)

Valdirene Mantoani de Souza

Polo de Rio Claro (SP)

Erica Maria da Silva Mesquita

Polo de Rio Verde (GO)

Suely Lima

Polo de Rondonópolis (MT)

Alécio Borges dos Santos

Polo de Santo André (SP)

Welton Bastos

Polo de São José dos Campos (SP)

Allan Meneghelli Faccini

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Helen Teresa de Paula Batista

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Adriano Campos Martins

Polo de São Paulo (SP)

Júlio César dos Santos

Polo de Taguatinga (DF)

Osvaldo Xavier

Polo de Vilhena (RO)

Kelly Cristina Rodrigues Pedrosa

Polo de Vitória (ES)

Leandro Moreira Martins

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Gabriel Aquino dos Santos

Polo de Volta Redonda (RJ)

Adriana Alves Pereira

LOCAIS

Polo de Araçatuba (SP)

Local: Paróquia Imaculado Coração de Maria
Endereço: Rua Saldanha Marinho, 1590
Bairro: Paraíso
Cidade: Araçatuba (SP)

Polo de Barreiras (BA)

Local: Escola Jardim Imperial
Endereço: Loteamento Jardim Imperial, 715
Bairro: Sandra Regina
Cidade: Barreiras (BA)

Polo de Barretos (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida 25 de Agosto, 1100
Bairro: Distrito Industrial I
Cidade: Barretos (SP)

Polo de Batatais (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Dom Bosco, 466
Bairro: Castelo
Cidade: Batatais (SP)

Polo de Belo Horizonte (MG)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Aimorés, 1583
Bairro: Lourdes
Cidade: Belo Horizonte (MG)

Polo de Boa Vista (RR)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Antônio Augusto Martins, 52
Bairro: São Francisco
Cidade: Boa Vista (RR)

Polo de Bragança Paulista (SP)

Local: Colégio Dom José Lafayette Ferreira Álvares
Endereço: Rua Coronel Afonso Ferreira, 174
Bairro: Santa Terezinha
Cidade: Bragança Paulista (SP)

Polo de Buritit (RO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 1751
Bairro: Setor 1
Cidade: Buritit (RO)

Polo de Campinas (SP)

Local: Colégio Padre Júlio Chevalier
Endereço: Rua Barão de Ibitinga, 204
Bairro: Vila Industrial
Cidade: Campinas (SP)

Polo de Campo Grande (MT)

Local: Escola General Osório
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 1688
Bairro: Jardim dos Estados
Cidade: Campo Grande (MT)

Polo de Caraguatatuba (SP)

Local: Colégio Canópus
Endereço: Avenida Mato Grosso, 900
Bairro: Indaiá
Cidade: Caraguatatuba (SP)

Polo de Cuiabá (MT)

Local: Centro Educacional Maria Auxiliadora
Endereço: Avenida Dom Aquino, 449
Bairro: Dom Aquino
Cidade: Cuiabá (MT)

Polo de Curitiba (PR)

Local: *Studium Theologicum*
Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1193
Bairro: Rebouças
Cidade: Curitiba (PR)

Polo de Eunápolis (BA)

Local: Instituto Missionário Servos do Senhor
Endereço: Rua João XXIII com a Rua Pe. Frei Severino Ramo Gomes do Nascimento, 214
Bairro: Residencial Santa Isabel
Cidade: Eunápolis (BA)

Polo de Feira de Santana (BA)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Gastão Guimarães, 87
Bairro: Centro
Cidade: Feira de Santana (BA)

Polo de Floriano (PI)

Local: Educandário Joana D'arc
Endereço: Rua Antonino Freire, 519
Bairro: Centro
Cidade: Floriano (PI)

Polo de Goiânia (GO)

Local: Colégio Claretiano Coração
de Maria
Endereço: Avenida Paranaíba, 370
Bairro: Setor Central
Cidade: Goiânia (GO)

Polo de Guaratinguetá (SP)

Local: Instituto Nossa Senhora do
Carmo
Endereço: Rua José Ferreira da
Silva, 65
Bairro: Jardim Coelho Neto
Cidade: Guaratinguetá (SP)

Polo de Ji-Paraná (RO)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Rua Clóvis Arrais, 1323
Bairro: Centro
Cidade: Ji-Paraná (RO)

Polo de João Pessoa (PB)

Local: Colégio Nossa Senhora de
Lourdes
Endereço: Avenida Eptácio Pessoa,
208
Bairro: Torre
Cidade: João Pessoa (PB)

Polo de Maceió (AL)

Local: Colégio Santa Rosa
Endereço: Rua José Fragoso, 100
Bairro: Pajuçara
Cidade: Maceió (AL)

Polo de Maringá (PR)

Local: Colégio Santa Cruz
Endereço: Avenida Brasil, 5078
Bairro: Zona 04
Cidade: Maringá (PR)

Polo de Mogi das Cruzes (SP)

Local: Instituto Dona Placidina
Endereço: Rua Senador Dantas, 284
Bairro: Centro
Cidade: Mogi das Cruzes (SP)

Polo de Palmas (TO)

Local: Colégio Palmas
Endereço: Avenida Joaquim
Téotônio Segurado, Quadra 602,
Sul, Conjunto 01, Lote 17
Bairro: Plano Diretor Sul
Cidade: Palmas (TO)

Polo de Pelotas (RS)

Local: Colégio Gonzaga
Endereço: Praça José Bonifácio, 166
Bairro: Centro
Cidade: Pelotas (RS)

Polo de Porto Velho (RO)

Local: Centro de Educação
Integrada Bonomi Ludovico /
Mojuca
Endereço: Avenida Nações Unidas,
519
Bairro: Nossa Senhora das Graças
Cidade: Porto Velho (RO)

Polo Rio Branco (AC)

Local: Instituto São José
Endereço: Rua Floriano Peixoto, 722
Bairro: Centro
Cidade: Rio Branco (AC)

Polo de Rio Claro (SP)

Local: Claretiano – Centro
Universitário
Endereço: Avenida Santo Antonio
Maria Claret, 1724
Bairro: Cidade Claret
Cidade: Rio Claro (SP)

Polo do Rio de Janeiro (RJ)

Local: Colégio Ressurreição
Endereço: Rua Oto De Alencar, 23
Bairro: Maracanã
Cidade: Rio de Janeiro (RJ)

Polo de Rio Verde (GO)

Local: Centro Educacional Almeida Rodrigues
Endereço: Rua Ataliba Ribeiro da Cunha, 60
Bairro: Setor Central
Cidade: Rio Verde (GO)

Polo de Rondonópolis (MT)

Local: Escola Cândido Portinari
Endereço: Rua Otávio Pitaluga, 839
Bairro: Centro
Cidade: Rondonópolis (MT)

Polo de Santo André (SP)

Local: Associação Beneficente e Educadora
Endereço: Avenida Dom Pedro I, 395
Bairro: Silveira
Cidade: Santo André (SP)

Polo de São José dos Campos (SP)

Local: Instituto São José
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 959
Bairro: Jardim Esplanada
Cidade: São José dos Campos (SP)

Polo de São José do Rio Preto (SP)

Local: Colégio Agostiniano São José
Endereço: Rua da Cultura, 252
Bairro: Jardim Santa Luzia
Cidade: São José do Rio Preto (SP)

Polo de São Miguel do Guaporé (RO)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Avenida 16 de Junho, 565
Bairro: Centro
Cidade: São Miguel do Guaporé (RO)

Polo de São Paulo (SP)

Local: Claretiano – Centro Universitário
Endereço: Rua Martin Francisco, 604
Bairro: Santa Cecília
Cidade: São Paulo (SP)

Polo de Taguatinga (DF)

Local: Centro Educacional Stella Maris
Endereço: Área Especial para Igreja Católica
Bairro: Setor “C”, 7B
Cidade: Taguatinga (DF)

Polo de Vilhena (RO)

Local: COOPEVI
Endereço: Rua Capitão Castro, 4807
Bairro: Centro
Cidade: Vilhena (RO)

Polo de Vitória (ES)

Local: Centro Educacional Agostiniano
Endereço: Avenida República, 288
Bairro: Centro
Cidade: Vitória (ES)

Polo de Vitória da Conquista (BA)

Local: Escola Monteiro Lobato
Endereço: Avenida Pernambuco, 436
Bairro: Brasil
Cidade: Vitória da Conquista (BA)

Polo de Volta Redonda (RJ)

Local: Bispado do Laranjal – Mitra Diocesana de Barra do Pirai
Endereço: Rua Cento e Cinquenta e Seis, 260
Bairro: Laranjal
Cidade: Volta Redonda (RJ)

370.5 E46

VIII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica
Anais do VIII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)
– Batatais,
SP : Claretiano, 2015.

151 p.

ISBN: 2526-1460

1. Iniciação científica - Encontro. Pesquisadores - Encontro.

Os textos dos trabalhos publicados neste Anais são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo necessariamente a opinião do Claretiano – Centro Universitário, do Comitê Científico do VIII Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica ou da Coordenação do Evento.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO

PÔSTERES

TEMA 1	A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM CONTEXTO HOSPITALAR: UMA VISÃO HUMANÍSTICA ..	1
TEMA 2	A CONCEPÇÃO IDEAL DE MÚSICA PARA A PRÁTICA EDUCATIVA MUSICAL CONTEMPORÂNEA: EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS OU CONSTRUÇÃO FORMAL?	2
TEMA 3	A CONSTRUÇÃO DA VILA CARIOBA EM AMERICANA NO INÍCIO DO SÉCULO XX: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA MÜLLER NA FORMAÇÃO DO BAIRRO OPERÁRIO.....	3
TEMA 4	A CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTOS NO BASQUETEBOL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	4
TEMA 5	A CONTRIBUIÇÃO DA FENOMENOLOGIA PARA O DIALOGISMO ENTRE CULTURAS DIFERENTES: ANÁLISE DA OBRA “VENTOS DE OUTONO: UMA FENOMENOLOGIA DA MATURIDADE”, DE FRANCISCO HASHIMOTO	5
TEMA 6	A CONTRIBUIÇÃO DE TOM JOBIM PARA A MÚSICA BRASILEIRA A PARTIR DA ANÁLISE HISTÓRICA DE TRÊS CANÇÕES: “CHEGA DE SAUDADE”, “GAROTA DE IPANEMA” E “SAMBA DE UMA NOTA SÓ”	6
TEMA 7	A ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR DA COLUNA LOMBAR POR MEIO DO MÉTODO PILATES EM SOLO NO TRATAMENTO DE LOMBALGIAS	7
TEMA 8	A FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO TERCEIRO SETOR.....	8
TEMA 9	A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NO CONTROLE DO <i>DIABETES MELLITUS</i> TIPO 2	9
TEMA 10	A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO INTELECTUAL DE ENRIQUE DUSSEL NA CONSTRUÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE OS PROBLEMAS SOCIAIS DA AMÉRICA LATINA.....	10
TEMA 11	A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR.....	11
TEMA 12	A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NA FASE PRÉ-ESCOLAR SOB A ÓTICA DA PSICOGENÉTICA WALLONIANA	12
TEMA 13	A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO ENSINO REGULAR SOB A VISÃO E CONTRIBUIÇÃO DE HEITOR VILLA-LOBOS	13
TEMA 14	A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA CAPOEIRA NA ESCOLA PARA O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	14
TEMA 15	A IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO SONORA PARA O DEFICIENTE AUDITIVO	15

SUMÁRIO

TEMA 16	A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA VOCAL PARA OS PROFISSIONAIS DA VOZ PERMEADA PELA INTERVENÇÃO DOS EDUCADORES MUSICAIS.....	16
TEMA 17	A INCLUSÃO DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM EM GRUPO DE PESQUISA DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	17
TEMA 18	A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MUSICAL EM UMA ONG.....	18
TEMA 19	A RELAÇÃO <i>ACCOUNTABILITY</i> , TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO MUNICIPAL.....	19
TEMA 20	ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS RURAIS.....	20
TEMA 21	ANÁLISE DAS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES E MÉTODOS DE GINASTICA LABORAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	21
TEMA 22	ANÁLISE DAS PRÁTICAS E POLÍTICAS AMBIENTAIS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE AUTO ELÉTRICA E AUTOMOTIVAS NA REGIÃO DE BARRETOS.....	22
TEMA 23	ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO RIO URUPÁ NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO.	23
TEMA 24	AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HOSPITALAR EM CENTRO DE TRATAMENTO HOSPITALAR ONCOLÓGICO INFANTOJUVENIL.....	24
TEMA 25	AS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A DISTÂNCIA NO CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO.....	25
TEMA 26	AS TRANSGRESSÕES NA ARTE E NA EDUCAÇÃO: MODOS DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE	26
TEMA 27	ASPECTOS FISIOLÓGICOS EM EXERCÍCIOS AERÓBICOS E RESISTIDOS NA REDUÇÃO DA GORDURA CORPORAL EM OBESOS.....	27
TEMA 28	AVALIAÇÃO DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E NEUROMUSCULARES DE JOVENS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INTERIOR PAULISTA.....	28
TEMA 29	CAPOEIRA DA ESCOLA.....	29
TEMA 30	CIÊNCIA E RELIGIÃO NA VIDA DE JESUS SANTIAGO MOURE.....	30
TEMA 31	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCULTURA POLICROMADA REPRESENTANDO NOSSA SENHORA DAS DORES.....	31
TEMA 32	CONTRIBUIÇÃO DO ARTESANATO E DA VIVÊNCIA COMUNITÁRIA PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.....	32
TEMA 33	DANÇATERAPIA: UMA FORMA DE LAZER NA TERCEIRA IDADE.....	33
TEMA 34	DEGRADAÇÃO DO SOLO PROVOCADA POR PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ.....	34

SUMÁRIO

TEMA 35	DO CONTO AO CORPO – A UTILIZAÇÃO DE CONTOS DE FADAS NO ENSINO DE DANÇA PARA CRIANÇAS	35
TEMA 36	DSI – DOCTRINA SOCIAL DA IGREJA: O QUE É, E QUAL SUA FINALIDADE?	36
TEMA 37	EDUCAÇÃO MUSICAL: A FLAUTA DOCE COMO ARTIFÍCIO COLABORADOR PARA A INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA, DO JOVEM E ADOLESCENTE	37
TEMA 38	ENSINO DE HARMONIA E FORMAÇÃO ESTÉTICA: UMA PROPOSTA BIBLIOGRÁFICA	38
TEMA 39	EXTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO BABAÇU (<i>ORBIGNYA PHALERATA</i>): IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E ECOLÓGICA	39
TEMA 40	FÉ E RELIGIOSIDADE NA ORDEM DOS <i>NIZARINS</i> : REALIDADE E MITO – A SAGA <i>ASSASSIN'S CREED</i>	40
TEMA 41	MEMÓRIA DO PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE: UM OLHAR DIFERENCIADO SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA E OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS	41
TEMA 42	O ATLETISMO EM UM MANUAL DIDÁTICO	42
TEMA 43	O CAMINHO PARA O SOFRIMENTO POR MEIO DA VONTADE EM ARTHUR SCHOPENHAUER E SOREN KIERKEGAARD	43
TEMA 44	O CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ABORDAGEM A PARTIR DA PERSPECTIVA DA CULTURA CORPORAL	44
TEMA 45	O ENSINO DA ARTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	45
TEMA 46	O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A OBESIDADE INFANTIL: PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DE 2004 A 2014	46
TEMA 47	O ENSINO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE OURO PRETO DO OESTE-RO47	
TEMA 48	O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE	48
TEMA 49	O PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EQUIPE GESTORA – A (DIS)FUNÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO	49
TEMA 50	O PROFESSOR E O <i>BULLYING</i> NA SALA DE AULA	50
TEMA 51	O USO DE SUPLEMENTOS POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO	51
TEMA 52	OS BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA E RESISTÊNCIA NO COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL	52
TEMA 53	OS OBSTÁCULOS QUE INVIABILIZAM A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS NAS ESCOLAS53	
TEMA 54	OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REDUÇÃO DIRETA BASEANDO-SE NA GRANULOMETRIA DO MINÉRIO DE FERRO	54

SUMÁRIO

TEMA 55	PANORAMA DOS PROFESSORES DE MÚSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE JI-PARANÁ/RO.....	55
TEMA 56	POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DE DOCENTES NO BRASIL.....	56
TEMA 57	PRÁTICAS EDUCATIVAS E GESTOS DE CUIDADO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR.....	57
TEMA 58	PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA: UMA POSSIBILIDADE?.....	58
TEMA 59	PROJETO RUMOS: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA.....	59
TEMA 60	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL: REFLEXOS SOBRE O TRABALHO NO SÉCULO XXI.	60
TEMA 61	SONDAGENS QUANTO AO PERFIL, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP).....	61
TEMA 62	SPED CONTÁBIL: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL	62
TEMA 63	TREINAMENTO DE FORÇA E TREINAMENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE NA QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE EM IDOSOS	63
TEMA 64	UMA APLICAÇÃO DIDÁTICA DA TEORIA DE HAMILTON-JACOB: O OSCILADOR HARMÔNICO TRIDIMENSIONAL	64
TEMA 65	USO DA PERIMETRIA PARA ESTIMAR A GORDURA CORPORAL EM UM GRUPO DE MULHERES ATIVAS DURANTE 30 DIAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL.....	65
TEMA 66	VIABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA DE AÇÕES E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT.....	66
PROGRAMAÇÃO	67

APRESENTAÇÃO

Caro Leitor,

Com especial alegria comunico a publicação dos Anais da VIII edição do **Encontro Nacional Claretiano de Iniciação Científica (ENCIC)**. O evento tem no ano de 2015 um marco: a apresentação de 1.189 trabalhos. Estes, apresentados no formato de pôster, alimentam debates no campo da investigação e representam, para muitos dos estudantes, os primeiros passos na seara da produção acadêmica.

Na esfera do ensino, da pesquisa e da extensão, o ano de 2015 também deve ser celebrado pela realização do I Encontro Interamericano de Educadores Claretianos, do III Encontro Brasileiro de Educadores Claretianos (CONCLAR) e do XIV Encontro de Iniciação Científica (ENIC) – todos idealizados e realizados pelo Claretiano – Rede de Educação, portadores de sua identidade educativa, pautada na valorização da pessoa humana, para quem devem convergir os avanços da comunidade científica, e coerentes com seus princípios de “investigação da verdade”, e “ensino e difusão da cultura” (MISSÃO E PROJETO EDUCATIVO CLARETIANO, 2012, p. 17).

Parabenizo os pesquisadores desta e de outras Instituições, bem como Alunos, Egressos E Comunidade, que participaram ativamente para a construção deste contexto.

Bem-vindos ao debate!

Prof. Me. Rafael Menari Archanjo
Coordenador Geral de Pesquisa, Iniciação Científica

PÔSTERES

A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM CONTEXTO HOSPITALAR: UMA VISÃO HUMANÍSTICA

Andréa de Freitas Oliveira

Orientadora: Prof.^a Dra. Maria Meimei Brevidelli

Universidade Paulista (UNIP)

Esta pesquisa tem como objetivo estudar a atuação psicopedagógica junto a crianças e adolescentes hospitalizados, a partir da prática profissional com enfoque na humanização. A pesquisa foi desenvolvida por meio de estudo literário de práticas pedagógico-educacionais adaptadas ao contexto hospitalar e desenvolvidas por profissionais do setor educacional, objetivando a apresentação de referencial teórico, prático e pedagógico aos profissionais da área da Psicopedagogia que demonstrem interesse por esse novo segmento – a Psicopedagogia hospitalar, situada como nova vertente de atuação, posicionando o psicopedagogo como profissional integrante da equipe multidisciplinar hospitalar. O psicopedagogo hospitalar atuará como agente educador responsável pela intervenção e mediação das relações interpessoais decorrentes do ambiente hospitalar, assim como pela manutenção do desenvolvimento do processo de aprendizagem da criança e do adolescente hospitalizado e impossibilitado de participar das atividades educacionais na escola regular em que mantém vínculo de matrícula. Para alcançar o objetivo proposto neste trabalho, foi desenvolvido estudo bibliográfico por meio de livros e/ou capítulos de livros, periódicos, monografias, dissertações, trabalhos publicados em anais retirados dos *sites* Scielo e Google acadêmico, além de conferência, palestras e entrevistas que tratam do tema *educação x saúde*, concluindo-se que, a partir do resultado de pesquisas desenvolvidas em contexto pedagógico-educacional hospitalar, a presença, atuação e mediação psicopedagógica hospitalar, bem como a implantação de classe hospitalar são fundamentais para a continuidade no processo de aprendizagem e o bem-estar biopsicossocial da criança e adolescente hospitalizado sejam garantidos.

A CONCEPÇÃO IDEAL DE MÚSICA PARA A PRÁTICA EDUCATIVA MUSICAL CONTEMPORÂNEA: EXPRESSÃO DE SENTIMENTOS OU CONSTRUÇÃO FORMAL?

Clésio Ibiapina Tapety

Claretiano – Centro Universitário

Ao longo da história da prática educativa musical, a oposição entre duas concepções de música sempre foi uma constante: música como expressão de sentimentos *versus* música como construção formal. A prática educativa musical contemporânea não escapa a essa questão, que merece ser investigada sob o ponto de vista das necessidades da sociedade atual. Sabendo-se que a concepção sobre o que se ensina tem influência direta sobre o modo de ensinar, este estudo poderá contribuir para o aprimoramento de práticas educativas musicais. São objetivos deste trabalho: a) identificar qual seria a concepção ideal de música para a prática educativa musical contemporânea, levando-se em consideração as necessidades da sociedade atual; b) contribuir para o aprimoramento de práticas educativas musicais; c) estimular a reflexão de professores de música sobre o que e como ensinar. O presente estudo baseia-se numa pesquisa teórica, utilizando o método dialético e a técnica de pesquisa bibliográfica. A discussão baseia-se numa análise das duas teorias que se contrapõem sobre a questão, representadas pelo conceito apolíneo (focado no aspecto técnico-científico da música) e pelo conceito dionísio (focado na liberação de emoções, na expressão musical comprometida com a prática e a livre experimentação). Os resultados apontam para a inegável limitação de ambos os conceitos e para a necessidade de busca de um conceito holístico de música. Conclui-se que a concepção ideal de música para a prática educativa musical contemporânea é aquela que leva em consideração tanto a expressão de sentimentos como a construção formal, trabalhando a interatividade entre esses dois lados.

A CONSTRUÇÃO DA VILA CARIOBA EM AMERICANA NO INÍCIO DO SÉCULO XX: A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA MÜLLER NA FORMAÇÃO DO BAIRRO OPERÁRIO

Giovanna Pazeto Canto

Orientadora: Prof.^a Ma. Giani Vendramel

Claretiano – Centro Universitário, polo de Campinas (SP)

O presente trabalho elucida a importância da família Müller para a construção da Vila Carioba, que fica no município de Americana. No início do século XX, tornou-se um ponto de referência de desenvolvimento da indústria têxtil no país e os 43 anos que se seguiram após a compra da massa falida pelos irmãos Müller e um sócio inglês foram de progresso nunca antes visto na região. O estudo torna-se relevante tendo em vista a situação atual da vila, que está em ruínas, muitos prédios foram demolidos na década de 1980 e, embora haja um museu de preservação da memória situado no casarão dos antigos donos, a Casa de Cultura Herman Müller, ele se encontra necessitando de muitos reparos. A análise da pequena bibliografia e dos inúmeros documentos e relatos de depoentes faz parte desta pesquisa, como forma de reaver uma história que está sendo consumida pelo tempo e, com o passar das gerações, será esquecida. A Vila Carioba foi muitas vezes rival da própria cidade de Americana, pois possuía maior desenvolvimento urbano, com hidrelétrica, comércios, clubes, cinema, asfalto, água e esgoto encanados. O conglomerado populacional de vanguarda deu à vila uma magia que envolve a memória até os dias atuais. O paternalismo foi base para o relacionamento entre patrões e empregados, transmitindo um ambiente familiar acolhedor com sua própria organização social, econômica e política. Não foi apenas um projeto de vida de imigrantes alemães, foi amor por esse local edênico que envolvia cada morador, cada visitante e principalmente os visionários Müllers.

A CONSTRUÇÃO DE MOVIMENTOS NO BASQUETEBOL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Daniel Nascimento Afonseca

Orientadora: Prof.^a Ma. Ana Gabriela Alves Medeiros

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vitória da Conquista (BA)

O docente de Educação Física é, acima de tudo um educador, e não somente do físico, por isso não deve se comportar apenas como um treinador; antes de tudo, deve ser um orientador no processo de construção dos movimentos. Este trabalho é resultado dessa atividade. Este estudo teve como objetivo desenvolver e analisar uma atividade de basquetebol para um público diverso, observando a construção dos movimentos pelos participantes. A atividade se deu com a participação de seis pessoas em uma quadra poliesportiva do bairro Urbis V, em Vitória da Conquista-BA. Os participantes tinham entre 26 e 55 anos de idade e eram de ambos os sexos. Não foram estabelecidas as regras oficiais do basquete como pré-requisito para a realização do jogo. Foram divididos em duas equipes equilibradamente no que diz respeito a idade e sexo. O jogo se deu de forma livre, tendo em vista que os participantes não possuíam nenhuma especialidade na modalidade. Observaram-se construções individuais, pois alguns participantes, na intenção de defender a posse de bola, agarravam-na entre o peito e saíam correndo, outros seguravam a bola no alto para que os adversários não a alcançassem. Em suma, foi observado que cada pessoa já possuía uma ideia sobre o jogo, por conta da vivência de cada um, seja ela por alguma prática ou por assistir a jogos televisionados. Desse modo, pode-se concluir que cada indivíduo possui uma compreensão própria de movimentos, e o professor de Educação Física deve valorizá-la para estabelecer um processo de construção de movimentos contextualizado.

A CONTRIBUIÇÃO DE TOM JOBIM PARA A MÚSICA BRASILEIRA A PARTIR DA ANÁLISE HISTÓRICA DE TRÊS CANÇÕES: “CHEGA DE SAUDADE”, “GAROTA DE IPANEMA” E “SAMBA DE UMA NOTA SÓ”

Milena Gurgel Felício; Arley Alves da Cruz

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário

A música brasileira, rica em diversidade cultural, ocupa desde meados do século XX, um espaço de destaque no cenário musical internacional e Tom Jobim é, indubitavelmente, um dos responsáveis por esse resultado. Tomar parte da produção musical do referido compositor como tema de pesquisa justifica-se por ter ele contribuído significativamente para a História da Música Brasileira, projetando a música brasileira a nível internacional e contribuindo para o desenvolvimento do movimento musical da Bossa Nova. Este trabalho visa analisar, a partir de um recorte temporal, três canções de Tom Jobim: “Chega de saudade”, “Garota de Ipanema” e “Samba de uma nota só”, versando sobre suas composições e repercussão internacional. Para tal, baseou-se nas informações encontradas nos *songbooks* “Tom Jobim” de Almir Chediak, e nos documentários “Coisa mais linda”, dirigido por Paulo Thiago e “A música segundo Tom Jobim”, dirigido por Nelson Pereira dos Santos. É sabido que a grande maioria dos brasileiros tem conhecimento de tais canções, presentes em nosso cotidiano veiculadas por meio da mídia, mas nem todos tomam ciência da repercussão que as mesmas tiveram em âmbito mundial, divulgando e fortalecendo a música brasileira internacionalmente. Concluiu-se, pela pesquisa, que houve significativa contribuição de Tom Jobim para a História da Música Brasileira, evidenciada em particular por essas três canções, e nota-se a presença do repertório do referido compositor, tanto em âmbito nacional quanto internacional, o que proporcionou e proporciona mais visibilidade à música brasileira e sua produção.

A ESTABILIZAÇÃO SEGMENTAR DA COLUNA LOMBAR POR MEIO DO MÉTODO PILATES EM SOLO NO TRATAMENTO DE LOMBALGIAS

Alexandre Scatena

Claretiano – Centro Universitário, polo de Araçatuba (SP)

A lombalgia é um sintoma clínico de etiologia multifatorial que acomete grande parte da população mundial. A região lombar desempenha um papel fundamental na sustentação de cargas decorrentes do peso do corpo e, quando não estabilizada corretamente, pode ser acometida por disfunções, gerando um quadro álgico. O objetivo deste estudo foi verificar a eficácia da estabilização segmentar no tratamento de lombalgias por meio de resultados de pesquisas. O trabalho foi realizado por meio de uma revisão de literatura, a partir do levantamento bibliográfico de artigos obtidos do *site* agregador Google Acadêmico, que foram publicados no período entre 1992 a 2010. Por meio dos estudos, verificou-se que a estabilização segmentar promove estabilidade da região lombar pelo fortalecimento da musculatura profunda do tronco, reduzindo os sintomas álgicos de lombalgia. Conclui-se que a estabilização segmentar por meio do método Pilates tem grandes benefícios no tratamento de lombalgias quando comparado a outros tipos de tratamento, e diminui sua recidiva.

A FORMAÇÃO E A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO TERCEIRO SETOR

Lanise Santos Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

O profissional de secretariado agrega competências técnicas à gestão de processos e de informações, que visam facilitar a tomada de decisão dos executivos. Atualmente o Terceiro Setor é um assunto em evidência, porque propõe atender demandas que não são supridas pelo sistema público. A presente pesquisa se justifica pela deficiência literária acerca da profissão de secretariado. O objetivo deste estudo é identificar a formação e o modo de atuação desse profissional nas Organizações Não Governamentais do estado de São Paulo. A metodologia baseia-se no levantamento bibliográfico para subsidiar a pesquisa de campo, realizada por meio de entrevistas. Em razão da ascensão das ONGs e da importância do profissional de secretariado nas instituições, surgiu o interesse de conhecer o perfil dos funcionários que exerciam tal função nas ONGs, buscando entender a relação entre suas habilidades/competências e as atividades desempenhadas nessas entidades. De acordo com as informações levantadas, supôs-se que, por ser multifuncional, o profissional de secretariado encontra-se na maior parte das instituições, desempenhando o cargo ou a função relacionada à sua área de formação e atuação, inclusive nas instituições pertencente ao Terceiro Setor. Os resultados apontam que apenas 29% das instituições pesquisadas utilizavam serviços desse profissional, pois grande parte dos colaboradores é constituída por militantes ou voluntários comprometidos com a causa da ONG. Desse modo, conclui-se que o Terceiro Setor precisa desenvolver-se sob vários aspectos, mas principalmente em relação à qualificação de seus profissionais, para que os serviços prestados sejam executados de forma mais eficiente.

A IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA REGULAR NO CONTROLE DO *DIABETES MELLITUS* TIPO 2

José Flávio Araújo Monteiro; Aldo Felipe Cunha Gonçalves da Silva; Carlos Roberto Oliveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Guaratinguetá (SP)

O *Diabetes Mellitus* é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento da glicose na corrente sanguínea, ou seja, hiperglicemia. Esse aumento é ocasionado em decorrência de defeitos na secreção da insulina, na sua ação ou em ambos. O excesso de glicose no sangue e a sua falta no interior da célula são as causas dos sintomas da doença. O objetivo deste trabalho é mostrar, por meio de revisão de literatura, quais benefícios a atividade física traz à pessoa diabética. Em razão das adaptações metabólicas que ocorrem com o diabetes, a prática de exercício físico provoca elevação da sensibilidade dos tecidos à insulina e, com isso, a tolerância à glicose aumenta, permitindo, dessa forma, menor restrição à ingestão de glicídios e, ainda, a redução da glicemia. A prática de atividade física regular melhora o metabolismo da glicose e o perfil lipídico, diminuindo a pressão arterial, o que reduz o desenvolvimento de doenças cardiovasculares comuns em diabéticos. Segundo alguns autores, treinamento de força e resistência são fundamentais para o controle da glicemia. Diante disso, melhoras no estilo de vida, como dieta equilibrada e a prática de exercícios físicos, devem ser tomadas para diminuir novos casos de diabéticos do tipo 2, assim como para melhorar o quadro clínico de pacientes já diagnosticados. A literatura afirma que é fundamental a presença de um profissional de educação física no tratamento da pessoa diabética, pois é consenso que o exercício físico prescrito e orientado adequadamente contribui significativamente no controle dessa síndrome metabólica.

A IMPORTÂNCIA DA CONTRIBUIÇÃO INTELECTUAL DE ENRIQUE DUSSEL NA CONSTRUÇÃO DA DISCUSSÃO SOBRE OS PROBLEMAS SOCIAIS DA AMÉRICA LATINA

Robinson Francino da Costa; Odirlei Arcangelo Lovo; Ana Claudia Venturin da Costa; Marcilene Alves dos Santos Lovo
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

A pobreza sempre foi discutida em diversos campos do conhecimento humano. Na América Latina, os intelectuais se concentraram, principalmente na década de 70, em debates sobre como a sociedade poderia proporcionar uma condição de vida digna às pessoas mais pobres. Logo nasceu a necessidade de se compreender, no campo científico, qual o contributo de Enrique Dussel à construção das discussões sobre os principais problemas sociopolíticos da América Latina. Esta pesquisa teve como objetivo central consultar parte do acervo intelectual escrito de Enrique Dussel para a formação de constructos analíticos, o que permitiu compreender melhor a contribuição desse autor nas discussões, inclusive contemporâneas, sobre os problemas sociopolíticos da América Latina. Foram realizadas uma pesquisa bibliográfica e consultas em publicações realizadas por meio eletrônico. Utilizou-se como procedimento o método histórico e observacional. Percebeu-se que, segundo Dussel, existe uma necessidade de fugir da estrutura dominante que passou a explorar os mais desprovidos de rendas. Os pensamentos desse filósofo se direcionaram na figura do *eu* e do *outro*, sendo a dor do outro um elemento de reflexão social, que produz a compreensão de um fenômeno traumático da sociedade contemporânea. Sua crítica é o começo da luta por uma participação plena das vítimas num projeto de libertação. O autor percebeu na prática religiosa um elemento mitigador das dores sociais dessa exploração, que contribuiu na necessidade da promoção do bem humano. Fundamentou, posteriormente, modelos político-sociais como o brasileiro, mas não inibiu a concentração de riquezas, apenas mitigou as necessidades básicas do povo.

A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NO CONTEXTO ESCOLAR

Érica Vieira Matos; Fábio Henrique Dalbert

Orientadora: Prof.^a Esp. Andréia Fernandes Martines Barril

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José do Rio Preto (SP)

A dança no contexto escolar não se resume só à aquisição de habilidades; ela contribui também para os padrões fundamentais do movimento, favorecendo, ainda, a criatividade e a construção do conhecimento do educando. Ela deve contribuir para o processo de aprendizagem, constituindo estratégias para ser utilizada na prática pedagógica realizada na escola. Este estudo tem como objetivo ter a dança como ferramenta educativa, fazendo-se necessária na rotina escolar e sendo colocada de fato em prática. Pretende-se utilizar como procedimento a pesquisa bibliográfica para fundamentar e entender sua importância como elemento educativo. Diante de tal afirmativa, refletimos como os educandos podem aprender com a inserção da dança como conteúdo escolar, indo além, claro, da pretensão de tornar os estudantes bailarinos, ou somente aplicar a dança com o intuito de entretenimento ou em datas comemorativas, mas sim oferecendo aos alunos uma relação efetiva e intimista com sua prática, com possibilidades de aprender e, posteriormente, expressar-se por meio do movimento, contribuindo para o processo de aprendizagem, auxiliando o educando na construção do seu conhecimento, e dando assistência ao professor com um recurso pedagógico. Desse modo, por meio da dança, podemos introduzir, em sala de aula, momentos de reflexão, pesquisa, construção e desconstrução de movimentos, transformando saberes. Os resultados apontam, assim, para alunos mais conscientes e aptos na construção de saberes e conhecimentos. Pode-se concluir que o aprendizado por meio da dança possibilita melhoria significativa na formação plena do indivíduo, além de desenvolver seus aspectos cognitivos e motores, com maior consciência de seus atos, rumo a uma transformação social.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO MUSICAL NA FASE PRÉ-ESCOLAR SOB A ÓTICA DA PSICOGENÉTICA WALLONIANA

Alessandra Oliveira Ramos Fernandes; Hallina Dória Santos; Marília Cunha Gomes; Rebeca Focaça Porto

Orientador: Prof. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário

A educação musical está entre os processos de ensino-aprendizagem tidos como mais importantes para a formação da criança em fase pré-escolar, visto que contribui para a aquisição de competências e aprendizagens durante essa fase, seja nos processos de maturação biológica, seja no desenvolvimento social e psicomotor, processos estes tidos por Henri Wallon como condição primeira para o desenvolvimento do pensamento humano. Este trabalho justifica-se por observar a estreita relação que há entre a teoria walloniana e o diálogo com o processo de educação musical que, proposto de forma significativa, trata da criança tanto em sua formação fisiológica quanto social e também por ser um tema pouco tratado entre os educadores de forma geral. O objetivo deste estudo é apresentar a correlação existente entre a educação musical e a teoria walloniana. Realizou-se pesquisa bibliográfica a partir das pesquisas desenvolvidas pela educadora Leila Sugahara para fundamentar a elaboração deste trabalho. A partir desta pesquisa, concluiu-se que a educação musical, alinhada à teoria walloniana, propicia aos educadores uma série de possíveis atividades que contemplam a criança tanto em seu aspecto social quanto fisiológico, considerando desde seu desenvolvimento afetivo, emocional e social, até seu desenvolvimento fisiológico e psíquico, por ora representado pela aquisição da linguagem e pela conquista de novas habilidades expressas aqui pela aquisição de linguagem musical.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NO ENSINO REGULAR SOB A VISÃO E CONTRIBUIÇÃO DE HEITOR VILLA-LOBOS

Givaldo Teodoro dos Santos; José Pereira da Silva Junior

Orientador: Prof. Esp. Luciano Trindade Falcão

Claretiano – Centro Universitário

Atualmente, o ensino de Música é obrigatório, conforme a Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008. Porém, essa lei ainda não entrou em vigor de forma prática nas escolas de ensino regular do país, visto que algumas dificuldades encontradas não podem ser facilmente superadas. Na década de 30, o ensino musical passou a ser uma prática pedagógica bastante importante na educação do Brasil, com a introdução da disciplina “canto orfeônico”, associou-se um projeto político-pedagógico que buscava incentivar os valores cívicos e o autocontrole, oferecendo aos alunos a oportunidade de conhecer o universo musical. A música é mais do que ouvir ou tocar um instrumento. Assim, a concepção de Heitor Villa-Lobos perante o ensino de Música e a importância do mesmo no crescimento cultural, social e educacional e, ainda, no desenvolvimento cognitivo e físico foram o que justificou a realização do referido estudo. O objetivo desta obra foi analisar as concepções de Villa-Lobos sobre o ensino de Música, e compreender o ensino de Música no ensino regular. Para a realização do estudo, foi utilizada a revisão bibliográfica analítica descritiva transversal. Como resultados, foram obtidos inúmeros conhecimentos sobre como o ensino de Música tem importância para o desenvolvimento do aluno, e seus mais diversos aspectos. Assim, é necessário compreender a importância do ensino de Música para as escolas de ensino regular, observar a importância do trabalho desenvolvido por Heitor Villa-Lobos referente ao ensino de Música e compreender a visão de Heitor Villa-Lobos sobre a música nas escolas.

A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DA CAPOEIRA NA ESCOLA PARA O PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ana Nery Lenes de Araújo

Claretiano – Centro Universitário

Numa sociedade em que valores como solidariedade, companheirismo e respeito às diferenças muitas vezes se veem esquecidos, contribuindo para a adoção de um comportamento individualista por parte da criança, surge a capoeira como uma excelente ferramenta para o processo de socialização na Educação Infantil. A pesquisa tem a preocupação de contribuir para a abertura de uma reflexão sobre a importância do respeito às necessidades de socialização das crianças nessa etapa da infância bem como de apresentar a capoeira como um excelente recurso pedagógico para o despertar de valores que podem contribuir sobremaneira na formação para o exercício da cidadania. O artigo é resultado de um estudo bibliográfico realizado em livros, revistas e artigos especializados. A capoeira, uma arte que, ao longo da história, foi alvo de preconceitos e discriminação, vem se destacando no cenário mundial por seu caráter educativo. Dada a diversidade de habilidades artísticas que a prática dessa arte, jogo, dança, esporte encerra, ela constitui uma importante oportunidade de desenvolvimento das múltiplas linguagens da criança. De acordo com o estudo, a prática da Capoeira e consequente vivência de todos os valores que lhes são inerentes, além de fomentar o estudo da história e da cultura afro-brasileira, pode ser um recurso pedagógico precioso na busca pela formação integral do aluno.

A IMPORTÂNCIA DA SENSIBILIZAÇÃO SONORA PARA O DEFICIENTE AUDITIVO

Claudinéia Cicera dos Santos Oliveira; Cláudia de Cássia Fonseca; Débora Samuel Bueno Vilar de Mello Silva; Edileuza dos Santos Moura da Silva;

Mirtes Roseli de Freitas da Silva

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário

Em tempos nos quais a Educação Musical passa a ser disciplina obrigatória nas escolas brasileiras de ensino regular, nota-se ainda grande desinformação no que diz respeito à sensibilização sonora para o deficiente auditivo. Esse indivíduo, passível de um trabalho de percepção musical tanto quanto um ouvinte, necessita não somente da Língua Brasileira de Sinais para seu desenvolvimento, como também de outros recursos que o contemplem em sua totalidade, o que pode ser inserido em um trabalho de educação musical que apresente alternativas para uma compreensão musical significativa a partir de atividades que explorem timbres diversos, variação rítmica, memorização, sociabilização, entre outros. Este trabalho justifica-se por abordar um tema que ainda carece de pesquisas no âmbito da Educação Musical e por contemplar os pressupostos da inclusão escolar ao tratar de um público-alvo tão específico. Tem-se por objetivo apresentar, de forma breve, como a Educação Musical, a partir da sensibilização sonora, tem sido tratada e os possíveis benefícios que o trabalho de sensibilização sonora traz aos deficientes auditivos a ela expostos. Foi realizada pesquisa bibliográfica a partir de trabalhos da professora Viviane Louro e da intérprete de Libras Cristina Soares da Silva. Diante do exposto, conclui-se que, por meio da sensibilização sonora, o deficiente auditivo apresenta as mais variadas respostas quando exposto a diversos estímulos sonoros, timbrísticos, rítmicos, contemplando não só a percepção musical desse indivíduo como também sua percepção psicomotora, sua habilidade de comunicação, de sociabilização e sua autoestima.

A IMPORTÂNCIA DA TÉCNICA VOCAL PARA OS PROFISSIONAIS DA VOZ PERMEADA PELA INTERVENÇÃO DOS EDUCADORES MUSICAIS

Nádia Raquel da Cruz Machado

Claretiano – Centro Universitário, polo de Belo Horizonte (MG)

A voz é um mecanismo fundamental para estabelecer o relacionamento dialógico com o outro. Para os profissionais que a utilizam, é um instrumento de trabalho que exige rendimento e longevidade. Para os educadores musicais, um conteúdo relevante a ser ministrado em suas aulas. Só uma voz limpa, bem delimitada e sem intervenções fisiológicas tem condições de ser utilizada de maneira intensa pelos profissionais da voz com o auxílio de educadores musicais. Para alcançar uma emissão equilibrada e harmoniosa, os educadores baseiam-se, dentre outros conteúdos, na Técnica vocal, estudo teórico-prático de exercícios preventivos, reabilitadores e de aperfeiçoamento. Por meio dela, o profissional da voz será capaz de se conhecer e controlar suas projeções, buscando o desenvolvimento satisfatório e eficaz da mesma. Este trabalho tem como objetivo rever a literatura publicada sobre a importância da técnica vocal, tanto para a ministração permeada pelos educadores musicais, quanto para a aquisição do conhecimento pelos profissionais da voz, demonstrando que o investimento nessa formação amplia a projeção vocal. Para isso, foram analisados livros, artigos e teses relativos ao tema, escritos nos últimos vinte anos. Assim, concluiu-se que a formação em Técnica vocal, realizada com o auxílio dos educadores musicais, potencializa e maximiza a voz dos profissionais supracitados, tornando-se imprescindível no aperfeiçoamento vocal.

A INCLUSÃO DO ESTUDANTE DE ENFERMAGEM EM GRUPO DE PESQUISA DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Samuel Vareira Ferreira; Maira Buss Thofehr

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) – Pelotas (RS)

A Enfermagem cresce cada vez mais, sendo capacitada como resposta às demandas do mercado de trabalho, pela transformação na política de formação do profissional e para dar conta de um Sistema Único de Saúde que contemple os princípios da integralidade, universalidade e equidade. A partir dessa perspectiva, compreende-se que a pesquisa é uma estratégia importante no que tange ao fortalecimento da Enfermagem como ciência e profissão. Este trabalho é um relato de experiência realizado da vivência de acadêmicos de Enfermagem em um grupo de pesquisa da Faculdade de Enfermagem da UFPel. Foram utilizadas anotações acerca das reuniões do grupo, somadas às vivências proporcionadas pelos acadêmicos. Para a escrita, elaborou-se uma questão norteadora: qual a importância de um grupo de pesquisa para a formação profissional do enfermeiro? A necessidade de produção de conhecimento e inovação é amplamente discutida na literatura. O conhecimento produzido pelos grupos de pesquisa deve ter o retorno das pesquisas. Refletimos sobre a necessidade do diálogo entre academia e população, pois sabemos que o financiamento de pesquisa é de capital nacional, a sociedade deve ser beneficiada com as tecnologias produzidas pela universidade. Os autores compreendem a importância da inserção do acadêmico na pesquisa, uma vez que a academia deve ser fomentadora da curiosidade para o profissional em formação. Foi possível observar na literatura que a vivência acadêmica acrescenta na carreira, visto que, em nossa experiência, as reuniões do GP permitiram conhecer novos horizontes e despertar a atenção para a necessidade de produzir conhecimento.

A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MUSICAL EM UMA ONG

Ana Lúcia Teixeira; Solange Ramires Salomão Gurgacz; Wendeon França Rodovalho Silva

Claretiano – Centro Universitário

A educação musical, tema muito discutido nos últimos anos, principalmente após a aprovação da LF 11.769/08, é ainda algo muito distante de se concretizar. Com base nessa dificuldade, busca-se entender como a ONG Associação de Amigos da Orquestra se propõe a trabalhar com educação musical de crianças e adolescentes, procurando amenizar esse problema no município de Ji-Paraná/RO. Este estudo tem como objetivo relatar a história da Associação de Amigos da Orquestra, constituída em 2003, e sua trajetória de educação musical, por meio do Projeto Orquestra em Ação, em parceria com escola pública. O procedimento a ser adotado será a busca dos dados históricos por meio da análise documental da instituição. Essa ONG foi motivada pelo ideal de participação ativa na construção da sociedade por meio da música, oferecendo educação musical gratuita, atendendo cerca de 300 alunos semestralmente, contando com equipe multidisciplinar. Nesse período de existência, vem enfrentando diversos desafios para desenvolver suas ações, sendo o financeiro o principal. A formação de professores na área musical é outra dificuldade. Analisando os dados de 2014 da ONG, notam-se resultados satisfatórios, como: conteúdo programático aplicado; 08 grupos musicais formados; realização de 42 apresentações, atingindo um público de 12.770 pessoas; aulas de prática de conjunto, ensaios e apresentações que levaram a um bom nível técnico e resultando na profissionalização de 8 alunos do projeto. Apesar de todas as dificuldades, a ONG realiza a importante tarefa de ensinar Música e possibilita a geração de emprego e renda para professores e alunos.

A RELAÇÃO ACCOUNTABILITY, TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA GESTÃO MUNICIPAL

Robinson Francino da Costa; Odirlei Arcangelo Lovo; Ana Claudia Venturin da Costa; Marcilene Alves dos Santos Lovo; Sidney dos Reis
Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Porto Velho (RO)

A administração pública é pressuposto essencial para a promoção da cidadania. O estudo tratou sobre a *accountability*, a transparência, e a participação popular na administração pública. O objetivo central da pesquisa foi evidenciar as técnicas e os procedimentos utilizados na condução da transparência. Serviu-se de um estudo de caso e trabalhou-se com uma abordagem de natureza exploratória em três municípios da Zona da Mata em Rondônia. Foram aplicados 100 questionários fechados aleatoriamente aos usuários do serviço público de diferentes estratos sociais, com a finalidade de constatar o nível da transparência na administração pública dessa região. Foi revelado que 75% dos entrevistados conhecem os principais instrumentos de transparência. Dos entrevistados, 35% buscam com frequência informações pela internet, outros 33% acompanham pela televisão e o diário oficial é visto por apenas 2% dos entrevistados. Numa escala de 0 a 10, a administração pública mensurou suas ações de transparência em 7 pontos, enquanto 85% da sociedade avaliou a mesma atuação em 5 pontos, sendo que ainda 90% afirmaram que não têm interesse em participar de audiências públicas ou prestação de contas, anulando, assim, o fenômeno da *accountability* societal. Ficou clara a necessidade de fomentar a participação da sociedade na atuação dos gestores públicos e de novas pesquisas de maior amplitude amostral, que contribuam com o desenvolvimento da gestão compartilhada no cenário contemporâneo.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NAS ESCOLAS MULTISSERIADAS RURAIS

Suelaine Cordeiro Souza

Claretiano – Centro Universitário

As escolas multisseriadas são constituídas por turmas formadas por séries diferentes em uma mesma sala, proporcionando acesso educacional aos alunos residentes em regiões rurais. A implementação do ensino nessa modalidade é possível graças ao número reduzido de alunos nessas regiões e contempla diversos fatores, principalmente a baixa densidade populacional e a carência de professores. O objetivo do trabalho consiste no conhecimento e aprofundamento teórico acerca do Projeto Político-Pedagógico das escolas multisseriadas rurais, principalmente em relação ao currículo implementado e sua influência no processo de ensino-aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. A pesquisa demonstrou que 75% das escolas de Educação Básica estão localizadas no campo, sendo a maioria das classes multisseriadas. Observou-se um baixo rendimento dos alunos matriculados, justificado pela deficiência na organização escolar, infraestrutura e péssimas condições de trabalho da equipe docente. O desenvolvimento de uma proposta pedagógica diferenciada é fundamental para a melhoria da qualidade de ensino dos alunos multisseriados, considerando aspectos observados como a distorção idade-série, elevada taxa de reprovação e falta de capacitação profissional dos docentes.

ANÁLISE DAS POSSÍVEIS INTERVENÇÕES E MÉTODOS DE GINÁSTICA LABORAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Renata Simões Machado; Luciana Oliveira; Luis Fernando; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco
Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

As doenças osteomusculares LER/DORT são caracterizadas por um conjunto de sintomas provocados por lesões de desgastes, ou seja, de esforços repetitivos, de estruturas do sistema músculo-esquelético que acometem os profissionais nas mais distintas profissões. A Ginástica Laboral (GL) possui basicamente três divisões: a preparatória, utilizada previamente à atividade laboral; a compensatória, que é aplicada no meio do expediente; e a de relaxamento, realizada no final do expediente. Consiste em uma atividade física de curta duração, realizada no próprio local de trabalho e é composta por uma série de exercícios específicos, utilizada como intervenção profilática na prevenção de LER/DORT. O objetivo deste estudo foi analisar as possíveis intervenções e métodos de GL (alongamentos, relaxamento, consciência corporal e força) na promoção da saúde no ambiente de trabalho. Os resultados mostram que os métodos de GL são efetivos tanto para aliviar sintomas de dor e na promoção de saúde do trabalhador, conseqüentemente melhorando a produtividade e diminuindo o número de afastamento devido às LER/DORT.

ANÁLISE DAS PRÁTICAS E POLÍTICAS AMBIENTAIS NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE AUTO ELÉTRICA E AUTOMOTIVAS NA REGIÃO DE BARRETOS

Roberto Wagner Moreira Alves de Lima; Daniel Barbosa Baracuhy
Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

Os sistemas de gestão ambiental são a utilização organizada nas empresas de recursos de diversas áreas, humanas, financeira, tecnológicas cuja finalidade é gerenciar as atividades, gerando o menor impacto ambiental possível. É uma prática consagrada nas empresas de grande porte. Hoje a maioria das empresas do país são de micro e pequeno porte e empregam grande parte da força de trabalho e têm grande importância na economia nacional. Por isso, analisar como essas empresas se posicionam a respeito do tema é de extrema relevância. As empresas de auto elétrica e retífica de motores automotivos são um nicho importante do mercado, pois geram uma quantidade significativa de resíduos tóxicos nocivos ao meio ambiente. Portanto, observar se esse tipo de empreendimento possui sistema de gestão ambiental é um parâmetro para observar como micro e pequenas empresas tratam do tema. Foram visitadas oito empresas do ramo nos municípios de Barretos-SP e Colina-SP, foi elaborado um questionário com o objetivo de traçar o grau de comprometimento e conhecimento dos gestores a respeito dos sistemas de gestão ambiental. Foram levantados, durante o estudo, alguns pontos para verificar o grau de conhecimento e aplicação sobre o tema proposto, bem como explorar as possíveis práticas adotadas nesses seguimentos e o comprometimento das empresas e gestores na adoção de práticas em seu universo, bem como a atuação dos *stakeholders*. Foi observado que os gestores têm conhecimentos de políticas ambientais adotadas por outras empresas, entretanto parece consenso que, na visão dos entrevistados, tal procedimento é algo típico das grandes companhias; sendo assim, não vislumbram a adoção no curto prazo de sistema de gestão ambiental, o setor tem atuação quase nula a respeito das políticas de gestão ambiental. Conclui-se que as pequenas empresas visitadas não adotam políticas ambientais próprias, toda a prática se dá devido às exigências legais e à adoção das práticas das empresas fornecedoras.

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO RIO URUPÁ NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ-RO

Daiane Vital Vieira de Brito

Orientadora: Prof.^a Esp. Rafaelle Nazário Viana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Ji-paraná (RO)

O rio Urupá é o segundo maior rio de Ji-Paraná, cidade pertencente ao estado de Rondônia. É de grande importância para a população, pois o mesmo é usado como fonte de abastecimento de água e de lazer, e também é vital para a população ribeirinha, que se utiliza da pesca como fonte de renda. Porém, a crescente urbanização próxima a suas margens pode levar a um maior risco de degradação de suas águas, causada pelo lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados. Diante dessa problemática, o presente estudo teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica da água desse rio em três pontos, ao longo de 4,9 Km de seu percurso urbano, quanto aos níveis de coliformes totais e termotolerantes, comparando os resultados com base na legislação vigente. Para a realização das análises, utilizou-se o método de fermentação em tubos múltiplos, de acordo com a metodologia indicada pelo Manual Prático de Análise de Água da Funasa. Segundo os critérios estabelecidos na resolução nº 357/05 do Conama, as águas do rio analisadas foram enquadradas na classe II, em que os níveis de coliformes termotolerantes não deverão exceder um limite de 1000 NMP/100 mL. Os resultados das análises nos três pontos apresentaram valores de 430 NMP/100 mL, 230 NMP/100 mL e 930 NMP/100 mL, respectivamente, o que leva a concluir que, nos pontos analisados, a qualidade da água pode ser classificada como satisfatória, pois apresentaram níveis de coliformes termotolerantes abaixo dos limites estabelecidos pela resolução 274/00 do Conama.

AS CONTRIBUIÇÕES DA PEDAGOGIA HOSPITALAR EM CENTRO DE TRATAMENTO HOSPITALAR ONCOLÓGICO INFANTOJUVENIL

Andréa de Freitas Oliveira

Orientadora: Prof.^a Dra. Terezinha Calil Padis

Pontifícia Universidade Católica (PUC) – São Paulo (SP)

A criança e o adolescente afastados do convívio social e da escola regular, diante do diagnóstico de câncer, terão, por meio da presença e ação do pedagogo hospitalar, a garantia de continuidade do processo de desenvolvimento do conhecimento. O presente trabalho tem o objetivo de apresentar o contexto de atuação do pedagogo hospitalar, favorável à conquista do bem-estar global do paciente, por meio de ações pedagógicas que permitam a continuidade do processo de escolarização e dos vínculos sociais. Por meio de pesquisa bibliográfica, relatos de experiências, artigos científicos e teses acadêmicas, observa-se a importância da implantação de ações que assegurem o atendimento pedagógico à criança e ao adolescente com câncer, em ambiente hospitalar, visando ao resgate de sua cidadania e à manutenção dos vínculos com a escola de matrícula, aspectos que favorecerão a reintegração escolar desse aluno no momento da alta hospitalar. Além da formação inicial, o docente atuante em ambiente hospitalar deve buscar constante formação e especialização, apresentando, também, perfil pessoal e profissional com caráter humanístico e ético, tendo consciência da necessidade contínua da busca por conhecimento, que vai além do campo do saber da Educação. Portanto, o pedagogo hospitalar atuará a partir dos parâmetros curriculares da escola regular, desenvolvendo os conteúdos curriculares de forma flexibilizada, por meio de recursos e práticas pedagógicas que atendam à diversidade que caracteriza o ambiente hospitalar, em busca da manutenção do bem-estar físico, psíquico, social e emocional da criança e adolescente em tratamento de câncer, garantindo-lhes o direito à continuidade no processo de escolarização.

AS MÍDIAS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADAS NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA A DISTÂNCIA NO CLARETIANO – CENTRO UNIVERSITÁRIO

Marciana Roberta de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A modalidade de Ensino a Distância vem sendo muito requisitada atualmente. Esse processo de expansão se dá, em parte, pela necessidade de horários flexíveis para atender ao grande número de pessoas que possuem pouco tempo livre e que precisam conciliar emprego e estudos. As diversas instituições que oferecem cursos nessa modalidade estruturam a EaD de forma variada, conhecer cada caso é fundamental para a consolidação de um ensino de qualidade em EaD. Este trabalho tem como objetivo analisar o curso de Educação Física na modalidade EaD do Claretiano – Centro Universitário, com enfoque nas mídias de comunicação. Esta pesquisa pautou-se pela análise de referências sobre o assunto e pesquisa documental. Por meio do desenvolvimento do presente estudo, foi possível observar que existem diversas mídias de comunicação disponíveis para serem utilizadas no processo de ensino-aprendizagem; essas mídias estão em constante aperfeiçoamento dada a agilidade com que se desenvolvem e se atualizam. O processo de elaboração e desenvolvimento do Curso de Educação Física EaD passou por diversas etapas que propuseram sempre buscar uma melhora na qualidade de ensino e facilidade de utilização dessas mídias.

AS TRANSGRESSÕES NA ARTE E NA EDUCAÇÃO: MODOS DE TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE

Lael Correia de Araújo; Viviane Pereira da Silva

Orientadora: Prof.^a Esp. Maria Auxylane Fernandes Souza

Claretiano – Centro Universitário, polo de Maceió (AL)

As transgressões caracterizam a maior parte da multiplicidade de estilos, escolas, métodos ou movimentos que têm marcado a história da arte e da educação ao longo dos tempos. Portanto, foram inúmeras as ações transgressoras que propiciaram o surgimento de novos modos de apreensão e transformação da realidade. A presente pesquisa tem como objetivo pautar o pensamento de algumas personagens significativas que, na arte e na educação, deflagraram ou influenciaram algumas das transgressões necessárias à evolução na arte e na educação brasileiras da segunda metade do século XX até aos nossos dias. A pesquisa foi desenvolvida por meio das ideias que direcionam a obra de três pensadores da educação e de três artistas, todos brasileiros e contemporâneos. Assim, alinhamos estudiosos como Darci Ribeiro, Rubem Alves e Viviane Mosé a artistas como Hélio Oiticica, Alex Vallauri e Adriana Varejão. Articulando analogias entre os questionamentos dessas personalidades, investigamos os reflexos desses discursos na cidade onde vivemos, alternando a pesquisa de abrangência nacional com a observação da ambiência educacional e artística regional. Os resultados desse trabalho pretendem mostrar que não é possível evolução sem quebras de paradigmas e sem ousadias criativas que valorizem o humano, com suas especificidades, sua cultura, sua sensibilidade, suas ideias e suas inquietações. Destarte, é sensato concluir que as transgressões na educação e na arte estão inteiramente conectadas com a transformação da realidade, em todos os lugares e em todas as épocas.

ASPECTOS FISIOLÓGICOS EM EXERCÍCIOS AERÓBICOS E RESISTIDOS NA REDUÇÃO DA GORDURA CORPORAL EM OBESOS

Gilberto Kose; Mônica Neves Tudisco; Roberto Carlos de Oliveira; Isabel Regina Bondezan
Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

A obesidade, no Brasil, é considerada um dos maiores problemas de saúde pública, desencadeando inúmeras doenças sistêmicas e problemas psicológicos. O objetivo deste trabalho é demonstrar que mudanças de hábitos, alimentação balanceada e a prática habitual de exercícios físicos promovem diminuição da porcentagem de gordura corporal de forma segura. Foi empregada revisão de literatura em diversas bases. O emagrecimento ocorre promovendo um balanço energético negativo, ou seja, o gasto energético diário (GED) deve ser maior que o total de calorias ingeridas pelos alimentos. O exercício físico promove aumento do GED pelo gasto energético durante o exercício e na fase de recuperação (EPOC). A escolha correta nos programas de exercícios, como volume, intensidade, treinamento cíclico ou intervalado (ativa ou passiva) e relação trabalho/recuperação vai favorecer a utilização predominante de substratos como gorduras ou a glicose anaeróbica. Deve-se considerar a quantidade total de energia queimada durante as 24 horas do dia e não apenas qual o substrato que está sendo utilizado durante o exercício, não importando em que momento do dia a gordura será utilizada como fonte energética. Conclui-se que um bom programa de exercícios físicos influencia positivamente o controle da obesidade, principalmente quando são associados exercícios resistidos e aeróbicos, proporcionando um aumento significativo na demanda energética durante e pós-exercício, além de promover adaptações cardiovasculares e metabólicas mais eficientes, com consequentes benefícios à saúde.

AVALIAÇÃO DE INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS E NEUROMUSCULARES DE JOVENS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO INTERIOR PAULISTA

Alex Fabrício Borges¹; João Paulo Borin²; Ademir de Marco³

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

²Faculdades de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Limeira (SP)

³Departamento de Educação Motora da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) – Campinas (SP)

O presente estudo teve como principal objetivo identificar o desempenho de indicadores antropométricos e neuromusculares de jovens escolares de ambos os gêneros. Foram avaliados 94 alunos, 51 meninas e 43 meninos, estudantes do Ensino Fundamental do Colégio São José de Batatais/SP, com idade entre 10 e 14 anos, nas variáveis antropométricas (massa corporal, estatura, percentual de gordura, IMC e massa magra) e força de membros superiores. Os resultados foram analisados por meio de frequências (absoluta e relativa). Os valores antropométricos apontam um aumento crescente dos 10 aos 14 anos para ambos os sexos. No arremesso da bola (*medicine ball*) para o sexo masculino, 14 alunos obtiveram classificação nos níveis esperados para a idade. No grupo das meninas, 26 alunas atingiram o nível de *performance* estabelecido para a faixa etária analisada. No teste da barra fixa para o sexo masculino, 11 avaliados conseguiram realizar de uma a três repetições. Enquanto, no sexo feminino, apenas 3 alunas permaneceram pelo período de tempo de suspensão na barra padronizado para a idade avaliada. Da análise dos resultados pode ser depreendido ainda que, apesar das condições de vida favoráveis ao crescimento e desenvolvimento, o público avaliado não demonstrou o nível esperado para a faixa etária na qual se encontravam, sendo necessários novos estudos, com ampliação da amostra, que verifiquem as atividades motoras no ambiente escolar.

CAPOEIRA DA ESCOLA

Marcelo Dias Scofoni; Welington Alves Guimarães; Israel Ferreira de Souza

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A capoeira é uma atividade física considerada completa em seu contexto, é um esporte rico de cultura e movimento corporal, sua metodologia e objetivo de ensino se encaixam perfeitamente na Educação Física escolar. Ela age positivamente na formação integral do aluno, trabalha efetivamente os aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor dos alunos. Este trabalho tem como objetivo mostrar o valor pedagógico que a capoeira tem ao ser aplicada nas aulas de Educação Física escolar. A pesquisa foi realizada por meio de materiais bibliográficos e estudos já realizados nessa área, a partir dos quais conseguimos concluir e fundamentar este trabalho. No contexto escolar, a capoeira se mostra uma ferramenta muito útil, capaz de apresentar um mundo novo aos alunos, pelo qual a maioria se interessa de imediato, mas que pede muita dedicação e estudo do professor para poder aplicar essas aulas de uma maneira dinâmica e com estofo cultural aos educandos. Os resultados mostraram que a capoeira escolar é muito importante na formação integral dos alunos, pois possibilita trabalhar vários temas, como: pluralidade cultural, história, jogo, esporte, dança, artes, música, brincadeiras, lutas – e disso decorre sua importância na escola. Por meio deste trabalho, concluímos que a capoeira pode e deve ser ministrada nas aulas de Educação Física escolar.

CIÊNCIA E RELIGIÃO NA VIDA DE JESUS SANTIAGO MOURE

Deise Maria de Lima

Claretiano – Centro Universitário

Este estudo faz parte de um projeto de Iniciação Científica vinculado ao Museu Claretiano de Curitiba e tem como objetivo discorrer sobre a vida e a carreira científica do padre Jesus Santiago Moure, cuja memória é resguardada no M.C.C. Para tanto, a análise de diversas fontes de informações (livros, sites, artigos) foi de fundamental importância, pois possibilitou uma visão diferenciada e mais ampla de sua trajetória de vida. Não houve dificuldade em encontrar material de estudo, pois Padre Moure foi um importante entomologista e taxonomista reconhecido no Brasil e no mundo. Seu nome é citado em jornais e revistas científicas e religiosas e seus muitos artigos foram publicados em importantes revistas científicas. Obteve formação Superior em Filosofia, Ciências Naturais, Física e Matemática e fluência em cinco línguas: latim, grego, francês, espanhol e hebraico. Foi condecorado com vários prêmios e títulos por conta de sua dedicação à ciência. Muito embora seus primeiros artigos fossem sobre besouros, foi às abelhas que Moure dedicou a maior parte de sua vida. Com seu conhecimento adquirido nos estudos do Seminário e sua curiosidade vinda desde a infância, coletou, estudou e catalogou milhares de abelhas, inclusive descobrindo novas espécies. Há pouco material sobre sua vida religiosa. Conclui-se, portanto, que Jesus Moure foi um cientista importantíssimo na Zoologia brasileira e o estudo sobre sua trajetória deve ser ampliado.

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ESCULTURA POLICROMADA REPRESENTANDO NOSSA SENHORA DAS DORES

Carlos Alberto Gaiotto

Orientadora: Prof.^a Sandra Godoy da Silva

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

O trabalho de conservação e restauração se baseia no conhecimento do objeto artístico que receberá intervenção técnica. Na obra a ser restaurada, são diagnosticados os problemas e as deteriorações apresentadas. Além disso, são observados aspectos correlatos à autoria, ao estilo artístico, ao material empregado e à tecnologia da construção, assim como a possíveis intervenções anteriores e a outras informações complementares necessárias. Por fim, as informações obtidas são reunidas e documentadas, visando à restauração da obra sem alteração do seu valor artístico e histórico. Esse trabalho de conservação e restauração tem como justificativa a manutenção do legado histórico a futuras gerações para o conhecimento das obras sacras. O objetivo deste trabalho é relatar uma experiência de atividades de conservação e restauração de uma escultura policromada representando Nossa Senhora das Dores. Com a escultura em mãos, oriunda da Igreja Nossa Senhora da Conceição da cidade de Cachoeira do Brumado – Mariana – MG, foram realizados levantamentos técnicos necessários para o restauro da obra. Técnicas de higienização, imunização, complementação, consolidação, remoção de repintura, nivelamento de lacuna e reintegração cromática foram realizadas. Esse trabalho foi realizado na Fundação de Arte de Ouro Preto – MG – Escola de Arte Rodrigo Melo Franco de Andrade, como parte das atividades da disciplina de Conservação e Restauração de Escultura Policromada. Os resultados obtidos foram satisfatórios, melhorando a apresentação estética da escultura e solidificando sua estrutura. Esse trabalho possibilitou colocar em prática todos os ensinamentos teóricos obtidos em sala de aula, o que reforça a necessidade de cursos profissionalizantes sobre esse importante segmento histórico e cultural.

CONTRIBUIÇÃO DO ARTESANATO E DA VIVÊNCIA COMUNITÁRIA PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Paula de Alcântara¹

Liliane Cristine Schlemer Alcântara²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

²Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) – São Carlos (SP)

No atual contexto de crise ecológica e socioeconômica, e frente às constantes mudanças na organização de trabalho no meio rural, buscou-se um modelo de desenvolvimento que privilegiasse a conservação da cultura rural e a preservação da biodiversidade. Nesse sentido, este trabalho de pesquisa teve como o objetivo relacionar a dinâmica existente no processo de fabricação do artesanato produzido com cipó, sementes e fibra de banana e de vivências comunitárias como uma estratégia de sustentabilidade socioambiental. Desenvolveu-se um estudo de caso em uma comunidade rural localizada em uma área de preservação ambiental no território da Zona de Educação para o Ecodesenvolvimento (ZEE) de Rio Sagrado (Morretes), litoral do Paraná. A metodologia utilizada enquadrou-se como pesquisa qualitativa e estudo de caso. A pesquisa foi realizada com pequenos artesãos da comunidade. Percebeu-se que o artesanato se apresenta como uma estratégia de sobrevivência, de conservação dos modos de vida e da biodiversidade, oportunizando às pequenas comunidades geração de renda e desenvolvimento local. Além disso, proporciona aos turistas, por meio de vivências comunitárias, a oportunidade de participação efetiva em todas as etapas da atividade de produção do artesanato. Ao mesmo tempo, incentiva a valorização da cultura local e a preservação ecológica. Concluiu-se que essa atividade, além de possibilitar o bem estar comum, garante a sobrevivência de seus membros, preservando sua identidade cultural.

DANÇATERAPIA: UMA FORMA DE LAZER NA TERCEIRA IDADE

Dayza dos Santos Garcia; Franciane Tiburcio Pinatti; Isis Cristina S. Motta Tocchio

Claretiano – Centro Universitário

Até o ano de 2040, a população mundial com 65 anos de idade ou mais chegará a 1,3 bilhão. O Brasil será o sexto país com o maior índice de população idosa no mundo. Esse aumento é resultante de fatores como: diminuição dos nascimentos, crescimento socioeconômico, estilo de vida mais saudável, controle de doenças infecciosas, instalações sanitárias mais seguras, avanço da ciência, tecnologia e Medicina. É importante envelhecer com saúde, porém é necessário auxílio e incentivo do governo a programas e projetos que ofereçam práticas de atividade física e lazer. A dança-terapia, além de ser uma atividade física que une a dança e ginástica, também pode ser relacionada ao lazer. O objetivo desta pesquisa é demonstrar que a dança-terapia não é somente uma aula terapêutica, mas também uma atividade física que pode ser realizada como forma de lazer. Esta pesquisa foi fundamentada por achados bibliográficos e artigos científicos referentes ao tema abordado. O lazer está situado em atividades em que se possa repousar, se divertir, desenvolver formação ou informação e participação livre e espontânea. A dança-terapia pode ser relacionada ao contexto do lazer, pois proporciona: terapia corporal e mental, exteriorização de sentimentos e um redescobrir corporal. Mediante a pesquisa, conclui-se que a dança-terapia pode ser uma forma de lazer na terceira idade, um meio de promover melhor qualidade de vida por meio de atividade física, descontração e socialização.

DEGRADAÇÃO DO SOLO PROVOCADA POR PRÁTICAS AGROPECUÁRIAS NA REGIÃO NOROESTE DO PARANÁ

Andrea Chime Lopes

Orientadora: Prof.^a Ma. Giselle Christina Corrêa

Claretiano – Centro Universitário, polo de Curitiba (PR)

O solo da região Noroeste do Paraná é oriundo da formação geológica do arenito Caiuá, apresentando características predominantemente arenosas, com baixa concentração de argila e baixa fertilidade. Esse tipo de solo é, em função da alta friabilidade, suscetível à erosão, sendo, portanto, indispensável conhecer as culturas e as técnicas de manejo que menos alteram suas características físico-químicas e biológicas, a fim de preservá-lo. O presente trabalho tem como objetivo revisar bibliografias que abordam a degradação do solo do Noroeste do Estado, decorrente de práticas agropecuárias, e demonstrar a importância de analisar se solos com tais características têm capacidade para suportar essa atividade. Dentre as principais atividades rurais desenvolvidas na região, desde a década de 1950, destacam-se cafeicultura, pecuária, sericultura, plantio de cana-de-açúcar, mandioca, soja, milho etc. A maioria dessas culturas é incompatível com as características do solo, pois exige a retirada da cobertura vegetal nativa e o emprego de maquinários pesados, provocando a compactação dos horizontes superficiais do solo e a erosão laminar. Soma-se a isso o fato dessas monoculturas serem temporárias ou semipermanentes, o que contribui para o empobrecimento do solo e aumento do processo erosivo. A partir dos resultados dos diversos trabalhos analisados, é possível constatar a necessidade de estimular o desenvolvimento de atividades agrícolas com menor potencial lesivo para o solo, a exemplo do plantio direto, da rotação de culturas, da implantação de sistemas silvipastoris, entre outros.

DO CONTO AO CORPO – A UTILIZAÇÃO DE CONTOS DE FADAS NO ENSINO DE DANÇA PARA CRIANÇAS

Camila Mariana Cezar Geroto

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Há séculos os contos de fadas participam como elemento fundamental na infância. Por meio deles, são ensinadas lições morais e regras sociais, são resolvidos conflitos psicológicos e dúvidas do crescimento. A capacidade dos contos de partir de uma situação real e ampliá-la para o fantástico faz deles um instrumento rico para trabalhar emoções e incertezas. Devido ao seu aspecto múltiplo, os contos de fadas são um material profundo para o desenvolvimento criativo e intelectual, a partir das imagens simbólicas presentes nas narrativas. Esse caráter plural das histórias fez com que elas fossem utilizadas como temas coreográficos, tanto no *ballet* quanto na dança-teatro contemporânea. Sabendo-se dessa ligação histórica das narrativas com a dança e do caráter pedagógico que os contos demonstram ao longo dos séculos, a presente pesquisa busca entender como os contos de fadas podem ser utilizados como ponte para o ensino de dança para crianças, partindo das histórias a fim de conduzir exercícios e práticas coreográficas. Por meio de uma abordagem teórica, buscou-se relacionar algumas histórias à prática de dança, propondo atividades que utilizem as narrativas como fios condutores até chegar aos exercícios coreográficos. Observou-se que, unindo histórias e dança, é possível desenvolver o potencial criativo dos alunos, tornando o aprendizado uma experiência significativa. Os aspectos simbólicos dos contos enriquecem a prática corporal e incentivam uma busca por uma movimentação mais verdadeira e espontânea, repleta de significado e subjetividade. Essa prática significativa torna a experiência artística um complemento no desenvolvimento da personalidade, enriquecendo a existência do aluno.

DSI – DOUTRINA SOCIAL DA IGREJA: O QUE É, E QUAL SUA FINALIDADE?

Maria Helena Vanin Pereira; Rogério Cristiano Franzini

Orientadora: Prof.^a Ma. Samanta Colhado Mendes

Claretiano – Centro Universitário, polo de Santo André (SP)

A Doutrina Social da Igreja – DSI é considerada, nos dias de hoje, o segundo Evangelho da Igreja Católica Apostólica Romana, pois faz releitura dos valores evangélicos nos mais variados segmentos sociais, políticos e econômicos, partindo sempre da dignidade da vida humana. Em um mundo cada vez mais relativizado e indiferente, faz-se necessário divulgar seus conteúdos a toda sociedade, inclusive à comunidade acadêmica, em diálogo franco e aberto para juntos alcançarmos uma sociedade mais justa, fraterna e coesa em suas relações humanas gerais. O objetivo é abrir espaço para levar ao conhecimento geral a existência de tal doutrina, que, ao contrário do que sugere o nome, não vem fazer ponto de equilíbrio entre interesses de direita ou esquerda, mas sim colocar a dignidade da vida humana em primeiro plano em todos os sentidos e segmentos humanos e suas relações. O presente estudo pretende por meio de resumo breve e geral do compêndio da DSI, fundamentar a necessidade de se conhecer tal doutrina e trazer seus paradigmas à luz de um diálogo sincero e respeitoso para o bem comum. Concluímos e insistimos que a DSI deve ser difundida o máximo possível não só no meio religioso, mas também em toda sociedade, o que inclui indispensavelmente a comunidade acadêmica, que precisa dialogar sempre com a Teologia para chegarmos a um consenso que beneficie o máximo de pessoas possível, e para que a dignidade e a integridade da pessoa humana sejam ao máximo valorizadas e priorizadas em todos os segmentos, sejam sociais, políticos ou econômicos.

EDUCAÇÃO MUSICAL: A FLAUTA DOCE COMO ARTIFÍCIO COLABORADOR PARA A INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA, DO JOVEM E ADOLESCENTE

Eliezer de Oliveira Leal Filho

Orientadoras: Prof.ª Esp. Marialba Matos de Castro; Prof.ª Maria Rita Costa do Carmo

Claretiano – Centro Universitário

Sabe-se que a música tem capacidade de educar e transformar o indivíduo. A flauta doce representa um instrumento com capacidade natural para a musicalização. Com orientação correta, contribui na relação com a leitura musical, com desígnio de aguçar e educar a percepção auditiva, além de incitar a criatividade e socialização. Portanto, o referente trabalho mostra a atividade musical com o uso da flauta doce, realizada na Escola Maria Júlia – periferia da cidade de Mutuípe-BA, no ano de 2014. A realização do projeto foi direcionada aos alunos do 3º ao 5º ano, com atividades envolvendo crianças e adolescentes, como uma sugestão de ensinar a música com uso da flauta doce como ferramenta educativa numa proposta pedagógica. O objetivo do projeto é desenvolver atividades musicais utilizando flauta doce como artifício colaborador para a integração e ampliação na aprendizagem. A educação musical apresenta fatores para colaborar na formação humana, por meio das ações práticas. Tomou-se como procedimento a pesquisa bibliográfica, buscando um trabalho que verdadeiramente associe educação e música de cunho interativo e participativo, a troca de experiências mediante as realizações de atividades teóricas e práticas. Os resultados assinalaram o alcance dos objetivos propostos aos alunos. Referindo-se a aprendizagem e mudanças de comportamento, conclui-se que houve relevância, pois, ao final do projeto, os envolvidos apresentaram, por meio da flauta doce, músicas natalinas em forma de coral para toda população mutuípense.

ENSINO DE HARMONIA E FORMAÇÃO ESTÉTICA: UMA PROPOSTA BIBLIOGRÁFICA

Marcos Rodrigo Domingues

Claretiano – Centro Universitário, polo de Porto Velho (RO)

Fundamental para a formação do músico, a forma como se ensina Harmonia pode colaborar efetivamente para a construção de seu juízo estético ou torná-la uma disciplina matemática e irreflexiva, dominada por regras. Assim, reconhecendo a necessidade da reflexão estética para o fazer musical, este trabalho visa propor uma abordagem estética para o ensino de Harmonia, baseada na análise da obra de três autores: De La Motte, Hindemith e Schoenberg, amplamente empregados nos cursos de Música. Para tanto, procedeu-se a revisão bibliográfica dos textos escolhidos, observação de práticas pedagógicas baseadas nestes e posterior análise do material obtido à luz dos conceitos estudados na disciplina Estética para a Educação Musical, parte do curso de Licenciatura em Música. Durante a realização do trabalho, percebeu-se a diferença de enfoque dos autores: Hindemith resume-se à apresentação dos materiais harmônicos e à manipulação dos mesmos, De la Motte os analisa historicamente e Schoenberg prioriza a construção da linguagem composicional individual. Percebeu-se também a diferença do uso de cada material nas práticas pedagógicas, e a necessidade de uma releitura estética por parte do educador para que as potencialidades de formação estética de cada texto sejam alcançadas na prática. Assim, dada a necessidade de contextualização histórica e do desenvolvimento da linguagem individual como elementos da expressão artística, propomos a utilização conjunta das obras de Schoenberg e De la Motte, acompanhada da reflexão docente sobre a necessidade da formação estética do aluno.

EXTRAÇÃO SUSTENTÁVEL DO BABAÇU (*ORBIGNYA PHALERATA*): IMPORTÂNCIA ECONÔMICA E ECOLÓGICA

Dantiele Gomes de Oliveira Freitas; Ayra Flores de Oliveira; Josilane Nunes Domingos; Welinton Antonio Batista
Claretiano – Centro Universitário

O babaçu (*Orbignya phalerata*) é uma planta da família das palmáceas *Arecaceae*, encontrado principalmente nos biomas da Caatinga, do Cerrado e da Amazônia. É um importante recurso natural na indústria extrativista brasileira, utilizado como fonte de alimento, combustíveis, medicamentos e produção de utensílios. O potencial econômico apresentado e o aproveitamento de seus componentes contribuíram com o aumento de sua exploração pelas populações rurais fixadas em sua área de ocorrência. O objetivo do trabalho consiste na análise do potencial econômico da extração dessa planta, sua influência na conservação direta da planta e contribuição na renda de muitas famílias. O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Foi observado que, devido ao seu alto grau de aproveitamento nutricional, o babaçu está aumentando a renda familiar, por ser um recurso natural encontrado em diversas regiões, e por suas potencialidades, que propiciam várias utilizações e, em sua maioria, são utilizados totalmente. Observou-se que as famílias mais pobres procuram, na extração do babaçu, contribuir com as despesas domésticas. Todo o processamento da fruta é feito artesanalmente em regime de economia familiar, o que inclui desde a colheita, que ocorre de forma sustentável, até a produção e comercialização de seus derivados, como bolos, doces, além do carvão, que é produzido a partir da casca do fruto. A extração sustentável do babaçu tem contribuído de forma significativa para a sua conservação. Assim, pode-se observar que o babaçu vem ganhando destaque na economia, ajudando diversas famílias e sua manutenção na natureza tornou-se necessária para que esse recurso natural não entre em extinção.

FÉ E RELIGIOSIDADE NA ORDEM DOS NIZARINS: REALIDADE E MITO – A SAGA ASSASSIN’S CREED

Taísa Cristina Sibinelli de Oliveira; Maria Aparecida Manfredini Stuke; Vera Lúcia Manfredini Sibinelli
Claretiano – Centro Universitário

É inegável o atual sucesso da série *Assassin’s Creed*, originalmente criada para jogos, adaptada para livros e que, em breve, será lançada em uma versão para o cinema. O enredo narra as empreitadas da Ordem dos Assassinos, abrangendo cenários históricos, mistérios religiosos e batalhas épicas. A Ordem dos Assassinos de fato existiu e, em muitos aspectos abordados, tem um correspondente na história. A pesquisa contemplará o conteúdo histórico da Ordem dos Assassinos (*Nizarins*) com foco para seu caráter religioso. Pretende-se utilizar a pesquisa bibliográfica. Fundada por Hassan Sabbah (1090 d.C.), com sede em Alamut (atual Irã), a ordem foi criada como forma de expandir o seu poder político e religioso sobre Síria, Pérsia e Iraque. Fundamentalmente de caráter religioso, foi uma das primeiras organizações a utilizar o terror como arma. A doutrina ismaelita da Hassan, derivada da doutrina xiita do Islã, dizia que Imam (enviado de Deus) chegaria a Terra e que esta deveria estar pura do mal dos infiéis para recebê-lo. Conclui-se que os fatos narrados nos livros e utilizados como cenários para os jogos possuem fundamentos históricos. Pesquisas apontam a presença de nizarins remanescentes na Europa mesmo após o oficial fim da ordem, em 1256, com a destruição de sua base. Contudo, não é conveniente afirmar sua influência em diversos eventos históricos, inclusive fora do continente europeu, como a atuação em guerras pela independência norte-americana, como sugere a saga que popularizou sua história.

MEMÓRIA DO PROGRAMA VIVENDO A TERCEIRA IDADE: UM OLHAR DIFERENCIADO SOBRE A ESTRUTURA FÍSICA E OS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS

Jamília Brito Gomes; Gildelson Felício de Jesus

Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

O Programa Vivendo a Terceira Idade foi criado há cerca de 18 anos, oferecendo inicialmente as atividades de socialização, ginástica, dança de salão e artesanato. Após diversas adaptações, as atividades do programa se concentraram na promoção e socialização dos idosos, buscando a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. O objetivo deste trabalho foi conhecer a história do programa, a estrutura física e os serviços oferecidos. Para realização deste estudo, foi realizada uma entrevista com a coordenadora do programa e, por fim, foi realizada uma visita técnica nas dependências da instituição, a fim de conhecer o suporte e a estrutura física. Observou-se que o Programa Vivendo a Terceira Idade possui uma sala que comporta a equipe administrativa, uma cozinha, quatro banheiros adaptados, sendo três femininos e um masculino e um banheiro para os funcionários; também possui uma sala de convivência, três salas para realização de oficinas, uma sala adaptada para atendimento dos profissionais da área de saúde e uma sala onde funciona o Conselho do Idoso. Entre as principais atividades desenvolvidas por meio do Programa, estão: realização de grupos de convivência nos bairros, realização de Oficina “Abrigada de Trabalho” na loja de artesanato, aulas de alfabetização, oficinas de dança e realização de viagens turísticas. A realização deste trabalho permitiu o contraponto entre os aspectos teóricos relacionados à estrutura física e os serviços disponibilizados pela equipe durante as atividades práticas. Verificou-se que se necessita encontrar mais parceiros, para ampliação de espaço físico, atividades, e atendimentos, assim como da equipe propriamente dita.

O ATLETISMO EM UM MANUAL DIDÁTICO

Roberto Ramos de Campos

Claretiano – Centro Universitário

Sabe-se que os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram um marco na mudança das abordagens das aulas de Educação Física Escolar, pressupondo-se que os conteúdos dos livros didáticos tenham sido influenciados por tais mudanças. Dessa forma, os problemas que nortearam este estudo buscaram analisar se o conteúdo da modalidade atletismo do livro “Educação Física e Desportos”, do autor Hudson Ventura Teixeira, publicado pela Editora Saraiva, sofreu modificações quando se compara a obra editada antes e depois da criação dos PCN. Para tanto, foram escolhidas as obras editadas em 1990 e 2013. Na primeira edição, o conteúdo de atletismo foi distribuído em 35 páginas, enquanto, na atual, se estende por 38. O número de gráficos, esquemas e textos complementares não foi alterado, contudo aumentou o número de fotos, de 15 para 25, e diminuiu o de desenhos, de 45 para 30. Em relação às referências bibliográficas, não houve citação na edição de 1990, já na edição atual identificamos 32 referências de obras editadas até a década de 1970 e 20 a partir da década de 1980. Foram identificadas muitas semelhanças nos textos, desenhos, gráficos e até em questões. Quanto à abordagem adotada em ambas as edições, observam-se as concepções de vertentes tecnicista, esportivista e biológica. Assim, previamente conclui-se que a forma de apresentar o conteúdo atletismo sofreu poucas alterações, sendo que a maior mudança encontra-se no questionário e nas atividades finais. Nesse contexto, futuros estudos deverão investigar as implicações desse fato nas aulas de Educação Física Escolar que abordam o assunto atletismo.

O CAMINHO PARA O SOFRIMENTO POR MEIO DA VONTADE EM ARTHUR SCHOPENHAUER E SOREN KIERKEGAARD

Alexandre Xavier Vergara

Orientadora: Prof.^a Esp. Adriane Rodrigues Correa

Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

Uma filosofia objetivamente preocupada com o homem e o sofrimento humano: é o que caracteriza o pensamento de dois filósofos, o alemão Arthur Schopenhauer e o dinamarquês Soren Kierkegaard. Por mecanismos metafísicos próprios, ambos percorrem a mesma estrada por meio da vontade, para justificar o sentimento de angústia experimentado por todos os homens durante a vida. O presente estudo busca apresentar os principais aspectos de similaridade entre as duas correntes filosóficas mencionadas, principalmente as conclusões acerca da relação entre vontade e sofrimento. Nesse sentido, será utilizada a revisão bibliográfica da principal obra de cada autor. Arthur Schopenhauer defende que o sofrimento humano é fruto da vontade e que esta surge no espírito, não necessita ser racional, o instinto leva o homem a desejar incessantemente do nascimento até a morte, e esse movimento nada mais é que a busca para amenizar a angústia, oriunda da vontade; viver é sofrer. Soren Kierkegaard, por sua vez, entende que as escolhas colocam o homem em uma gangorra moral, e aí reside o sofrimento, posto que a escolha será realizada pelo indivíduo segundo sua vontade, ela gera o movimento que obriga o homem a escolher e sofrer por isso. Percebe-se que ambos vislumbram o sofrimento como condição natural do homem e que a vontade gera esse sofrimento. Disso concluímos facilmente que, de fato, as duas correntes filosóficas possuem similaridade, e esta está diretamente ligada ao objeto de reflexão dos filósofos, que é o homem e sua tendência ao sofrimento.

O CONTEÚDO LUTAS NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: ABORDAGEM A PARTIR DA PERSPECTIVA DA CULTURA CORPORAL

Gracilea Edy de Souza Perovano; Júlio Cesar Alves dos Santos; Josué de Araújo Garcia; Angela Gabriela Passarella; Rafael Angelo Spalenza

Orientador: Prof. Esp. Bruno Henrique de Paula

Claretiano – Centro Universitário

O presente estudo visa refletir sobre a importância das lutas na escola, identificar seus elementos construtivos, valorizando a sua importância histórico-cultural. A temática é pertinente por conta da diversidade cultural do nosso país, sendo as lutas elementos da cultura cultural capazes de transmitir conhecimentos, aumentando consideravelmente as possibilidades de trabalho a serem realizados na escola. A partir de revisão bibliográfica, investigamos a presença das lutas na escola com aproximação da educação física com a perspectiva cultural. Para isso nos baseamos em autores como Soares (1992) e Olivier (2000). Analisamos a percepção destes e de outros autores acerca das lutas, dentro das aulas de Educação Física, no que se refere ao aprendizado dos alunos. As reflexões apontam que a cultura corporal de movimento, como o conjunto de conhecimentos que devem ser abordados pela Educação Física, podem amparar pedagogicamente a abordagem do conteúdo lutas nas perspectivas atitudinal, conceitual e procedimental. No plano procedimental, a característica das lutas engloba questões técnicas. No plano conceitual, há uma série de conhecimentos históricos, técnicos e fisiológicos que não podem ser deixados de lado por conta da possibilidade de descontextualizar a prática. No plano atitudinal, cabe ressaltar a necessidade de chamar a atenção para o respeito às regras durante as práticas e a inseparável construção da cidadania. Acreditamos ser a Educação Física uma disciplina que, no âmbito institucional, deve tematizar as mais diversas formas de atividades expressivas corporais e, a partir delas, é possível levar o aluno a assumir também uma postura de produtor e reproduzidor da cultura.

O ENSINO DA ARTE NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Luiz Augusto Moreira Silva

Orientador: Prof. Esp. José Luís Stabile

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José dos Campos (SP)

No contexto da Educação Infantil, o ensino da Arte se mostra ainda bastante vinculado aos aspectos utilitaristas da Arte enquanto produto mercadológico em detrimento de sua visão enquanto produto do cruzamento entre o pensar e o sentir humanos. A perspectiva de compreensão do ensino da Arte como fonte produtora de sentidos capazes de tornar os processos de ensino-aprendizagem muito mais potentes de aproximar os indivíduos do verdadeiro significado dos conhecimentos, aprendidos no interior das escolas, precisa urgentemente ser recuperada. O proposto estudo tem por objetivo central suscitar essa discussão e fazer um levantamento das condições em que o ensino da Arte se faz crucial dentro da escola de Educação Infantil. Pretende-se utilizar como procedimento a pesquisa bibliográfica para o devido aferimento das hipóteses questionadas no estudo. Esta pesquisa busca discutir os aspectos pedagógicos do ensino da Arte na Educação Infantil, pois as crianças dessa fase, encontrando-se em fase especial de desenvolvimento, têm na arte, e por meio de seus processos afetivos, uma ferramenta para a descoberta de novos significados. Os resultados apontam que a Arte, em seu auge produtivo da criação, problematiza o cotidiano não só da criança, mas da escola e sociedade nas quais está inserida. Pudemos, então, concluir que o ensino da Arte no contexto da Educação Infantil, em primeiro lugar, não pode servir aos aspectos utilitaristas que o mercado nos impõe e, em segundo lugar, não deve ser utilizado como ferramenta alienante que ajuda a manter um estado de coisas, nada interessante ao desenvolvimento das crianças, futuras cidadãs.

O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A OBESIDADE INFANTIL: PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS DE 2004 A 2014

Alex de Assis Nunes; Lucas Soares Goulart; Juan Pablo Dias Adami; Diego Rosa da Silva
Claretiano – Centro Universitário, polo de Pelotas (RS)

Atualmente, todas as escolas públicas e privadas têm, no seu currículo escolar, a disciplina de Educação Física como obrigatória. Com isso, as aulas de Educação Física tornam-se um espaço estratégico para redução da obesidade infantil, pois podem influenciar de modo positivo a prática de exercícios físicos em crianças e adolescentes. O objetivo deste trabalho é analisar os artigos publicados na literatura científica que tratam de Educação Física na escola e a obesidade infantil. Realizou-se a busca na Bireme para os artigos publicados entre 2004 a 2014, com os descritores “educação física” e “obesidade” e “infantil”. Dos 133 artigos encontrados, 67 discutiam a relação da obesidade na infância e adolescência e as várias intervenções para sua superação. Porém, apenas 21 relacionavam especificamente atividade física como estratégia para diminuição da obesidade infantil. Destes, 15 avaliavam alguma intervenção que envolvia Educação Física e todos integravam a ideia da mudança na alimentação escolar e 6 eram estudos de percepção ou discussões acerca da educação física na escola como prevenção a obesidade. As experiências relatadas nos estudos forneceram suporte para a construção de diretrizes e políticas que se concentram no aumento da alimentação saudável e atividade física nas escolas. No Brasil, essa discussão é insuficiente, sendo necessários novos estudos.

O ENSINO SOBRE INCLUSÃO SOCIAL EM ESCOLAS PÚBLICAS DE OURO PRETO DO OESTE-RO

Camila Moraes de Freitas; Cristiam Velozo da Silva

Faculdade de Ouro Preto do Oeste (UNEOURO) – Ouro Preto do Oeste (RO)

A inclusão social é um dos maiores desafios da sociedade brasileira, sendo necessária sua abordagem desde o início da formação do cidadão. Nesse contexto, a escola é configurada como instrumento de inserção de seres em um espaço, integrando o processo de constituição do sujeito. Este estudo se propôs a pesquisar como a inclusão social vem sendo pensada e abordada no universo escolar, aplicando-se questionários a 175 escolares do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental de duas escolas públicas municipais de Ouro Preto do Oeste – RO. Os resultados apontaram que 63,42% dos alunos não sabiam o que era inclusão social; 91,87% afirmaram que sua escola possui alunos com necessidades especiais; 55,29% dos alunos responderam que, na sua escola, não há palestras e discussões relacionadas à inclusão social; 57,72% dos alunos responderam que seus professores não abordam essa temática em sala de aula; e, ainda assim, 87,40% dos alunos responderam que sua escola tem dado a importância devida ao assunto. Como se pode observar neste estudo, a condição escolar de educabilidade social está experimentando dificuldade e fazem-se necessárias a discussão e a introdução de práticas educativas no âmbito escolar sobre a inclusão social, aumentando a conscientização das crianças sobre o assunto.

O PAPEL DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA JUNTO A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE

Bárbara de Almeida Januário Fernandes; Cristina Malagone Pimenta

Orientador: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha

Claretiano – Centro Universitário

A criança e o adolescente estão em condição única de desenvolvimento, de construção de sua identidade, sendo passíveis das mais variadas influências, como as condições sociais, familiares, assistenciais, violência, entre outras. Atualmente, de acordo com dados fornecidos pela presidência da Fundação Casa, há uma reincidência de 15% dos jovens que já cumpriram medida socioeducativa. Sendo a Educação Física e os Esportes parte integrante da matriz pedagógica desses adolescentes, o presente trabalho se justifica pela importante ação educadora de ambos como contribuição no processo socioeducativo. O estudo tem como objetivo identificar a contribuição das aulas de Educação Física para uma melhor reinserção desses adolescentes na sociedade e conseqüente não reincidência. Para a realização do presente trabalho, foram feitas leituras analíticas referentes aos seguintes assuntos: socioeducação, Educação Física e cidadania, e Educação Física na socioeducação. Devido à vivência em meios e condições tão desfavoráveis, grande parte desses adolescentes é desprovida de muitos valores indispensáveis à boa vivência em sociedade e de resiliência, não conseguindo, portanto, analisar tudo o que se passa consigo, se autoanalisar, compreender, reagir e superar os problemas, não conseguindo se manter otimistas. Dessa forma, a atuação da Educação Física na medida socioeducativa deve se dar no sentido de encorajar e apoiar a reflexão e entendimento desses jovens sobre suas condições e vidas, além da reflexão e construção de novos valores e, assim, a consolidação de conceitos éticos da vida social.

O PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO NA EQUIPE GESTORA – A (DIS)FUNÇÃO DO TRABALHO PEDAGÓGICO

Elisa Helena Meletti Reis; Eunice Regina Toledo; Lizete Paganucci Chueri Teixeira
Claretiano – Centro Universitário, polo de Batatais (SP)

O presente trabalho resulta de uma pesquisa de cunho bibliográfico, buscando informações em nossa própria prática, realizado com objetivo principal de reconhecer o papel do coordenador pedagógico no processo de ensino-aprendizagem. O coordenador pedagógico, em dadas circunstâncias, se vê forçado a responder por questões do cotidiano escolar que não são de sua responsabilidade ou competência. São assuntos que fazem parte da dinâmica da escola, entretanto não devem ser consideradas intrínsecas à sua função. Desse modo, faz-se necessário transformar práticas, o que implica reconhecer limites e deficiências no próprio trabalho. Denota lançar olhares questionadores e, muitas vezes, de estranhamento para práticas familiares que parecem verdadeiras, evidentes ou mesmo impossíveis de serem modificadas. Os coordenadores deparam-se o tempo todo com essas distorções, muitas vezes sem a formação necessária e sentindo dificuldades na prática da autonomia. Isso sem mencionar que se sentem isolados na tarefa de coordenar coletivamente as práticas pedagógicas. É importante que o coordenador pedagógico concretize sua ação no acompanhamento das atividades dos professores, discutindo e analisando os problemas decorrentes desse contexto, com olhar diferenciado e abrangente. A ele cabe conduzir o processo, participar, ouvir, orientar, propor, informar, e compartilhar responsabilidades com os professores, indicar ações, exercendo uma posição de liderança e autoridade pedagógica. Caberá a ele, também, posicionar-se para realizar um trabalho que dê sentido e significado à sua identidade profissional e, para tanto, precisa desenvolver objetivos, métodos e planejamentos que favoreçam a construção de sua identidade, pois tal função é de suma importância na cooperação de ensino e aprendizagem significativos.

O PROFESSOR E O *BULLYING* NA SALA DE AULA

Edivaine Maria de Camargos; Gabriel Garcia Caliman; Helio Nunes da Silva Junior; João Tocalino Neto; Sheila Ferreira Linhares Paim Costa

Orientadora: Prof.^a Esp. Andréia Fernandes M. Barril

Claretiano – Centro Universitário

O *bullying* escolar cresce mundialmente, causando grande sofrimento, pois meninos e meninas são expostos a diversas situações de humilhação, constrangimento, intimidação e difamação. É necessário conhecê-las para que o professor possa planejar intervenções em sala de aula. São práticas frequentes de violência no cotidiano escolar, tratando-se de um tipo de exclusão social capaz de oprimir, intimidar e machucar aos poucos, sem nunca ser declarada de fato. O objetivo deste estudo é identificar e selecionar os principais artigos científicos disponibilizados em base de dados científica referentes ao *bullying* e à atuação do professor na sala, a fim de sensibilizar e alertar educadores, famílias e sociedade para existência desse fenômeno. Para tanto, fez-se uma revisão de artigos científicos disponibilizados em base de dados científica (SciELO) referentes ao *bullying*. São os maiores alvos: garotos, alunos mais novos e deficientes físicos. Os agressores geralmente são crianças com cognição deficitária, alunos rejeitados por seus pares e crianças que vivenciam violência doméstica. Os resultados indicam que cada vez mais o professor busca alternativas para solucionar esse conflito em sala. Portanto, pode-se concluir que é necessário o envolvimento completo de professores, funcionários, pais e alunos para a regressão do *bullying*, assim como o estudo, para que sejam feitas a prevenção e a intervenção de acordo com a realidade de cada escola. De forma geral, as ações referentes ao tema devem focar a conscientização geral, o apoio às vítimas, a conscientização dos agressores sobre seus atos e a garantia de um ambiente escolar seguro.

O USO DE SUPLEMENTOS POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO

Emerson Fábio Soriano; Renata Simões Machado; Wellington Diego Pereira Silvério; Edson Donizetti Verri; Evandro Marianetti Fioco

Centro Universitário – Claretiano, polo de Batatais (SP)

O número de praticantes de musculação vem aumentando a cada dia, a maioria busca a beleza corporal, por meio de níveis mais baixos de gordura corporal e ganhos de massa muscular, para que seus músculos fiquem mais definidos. Com isso, o uso de suplementos tem sido indispensável pela grande maioria desses praticantes, porém, em muitos casos, de forma indevida, em quantidade exagerada e, em quase todos os casos, sem um acompanhamento médico e nutricional. O objetivo deste estudo é verificar se há necessidade do uso de tais suplementos por praticantes de musculação. Os usuários desses suplementos muitas vezes não sabem sobre o produto e se o seu uso trará o resultado esperado; a utilização é feita em quantidade, dias e horários que não respeitam as especificações do produto, pois não há nenhum acompanhamento médico e nutricional. Em geral, devido à alimentação correta e ao treinamento diário desses praticantes, não há a necessidade de suplementação, já que os nutrientes necessários têm sido ingeridos de forma natural. De acordo com os dados e pesquisas bibliográficas, podemos concluir que grande parte dos usuários de suplementos consome esse tipo de produto por influência de amigos ou indicação de seu instrutor de academia, sem ter feito uma consulta médica ou nutricional para verificar se há ou não a necessidade de tais suplementos. Sobre os resultados, a grande maioria relata ter obtido resultados satisfatórios, porém usa suplementos desde quando iniciou a prática da musculação física e não sabe se haveria resultados sem a suplementação.

OS BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO DE FORÇA E RESISTÊNCIA NO COMBATE A HIPERTENSÃO ARTERIAL

José Flávio Araújo Monteiro; Aldo Felipe Cunha Gonçalves da Silva; Carlos Roberto Oliveira
Claretiano – Centro Universitário, polo de Guaratinguetá (SP)

A hipertensão arterial é uma doença crônica determinada por elevados níveis de pressão sanguínea nas artérias, fazendo com que o coração precise exercer um esforço maior do que o normal para fazer circular o sangue através dos vasos sanguíneos. Cerca de 20% da população brasileira é portadora de hipertensão, sendo que 50% da população com obesidade tem a doença. O objetivo deste trabalho é relatar, por meio de revisão de literatura científica, os benefícios do treinamento de força e resistência no indivíduo com patologias cardíacas. Autores defendem que a prática regular de exercício físico conduz a importantes adaptações cardiovasculares, reduzindo a pressão arterial sanguínea em indivíduos hipertensos. Tem sido documentado que o exercício físico pode controlar a hipertensão arterial sistêmica até mesmo dispensando o uso de medicamentos, ajudando a reduzir a dose ou a quantidade de medicamentos anti-hipertensivos, o que aumentará a capacidade funcional e melhorará a qualidade de vida e o prognóstico da doença. Exercícios de força e resistência contribuem para o controle pressórico, aumentando a força, o que protege o coração e o pulmão de trabalhos mais intensos durante o dia a dia, acrescendo a resistência do sistema cardiorrespiratório, facilitando o fluxo sanguíneo por meio da diminuição da resistência vascular. Portanto, cabe ao educador físico prescrever e orientar a prática do treinamento de força e resistência para que esses benefícios no sistema circulatório possam ser seguramente alcançados, levando o indivíduo a possuir uma boa saúde cardíaca.

OS OBSTÁCULOS QUE INVIABILIZAM A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS NAS ESCOLAS

Elaine Cristina Rodrigues da Silva; Marcia Stepaniak; Anderson Jacques dos Santos Guedes; Zilvana Siverlo

Claretiano – Centro Universitário, polo de Vilhena (RO)

No Brasil contemporâneo, as escolas e os professores devem estar preparados para a inclusão dos deficientes físicos na esfera escolar. À luz desse contexto, infere-se que as escolas precisaram se adaptar diante de um rol não exaustivo e distinto de necessidades especiais. O objetivo deste trabalho acadêmico é demonstrar as dificuldades encontradas pelas escolas públicas diante das peculiaridades relacionadas a cada necessidade especial do indivíduo. O procedimento usado é um relato pessoal da experiência vivida de cada integrante do grupo a partir de um estágio de observação em variadas escolas com crianças que possuem algumas limitações. Contudo, foram detectadas inúmeras circunstâncias que inviabilizam a inclusão, são fatos impeditivos, como a estrutura do prédio, a falta de profissionais habilitados para suprir toda a demanda e atender com qualidade. É fato que, diante das várias deficiências físicas encontradas entre os alunos, é preciso impetrar uma formação continuada entre todos os indivíduos atuantes na educação. Os efeitos dessas adversidades resultam em uma adaptação restrita e de má qualidade, em que os alunos com necessidades especiais não conseguem desenvolver seu completo potencial, dificultando a atuação do professor em sala e, assim, protelando o andamento da aula. Conclui-se que é preciso adequar as escolas e promover a formação dos professores e de mais profissionais do AEE, com o intuito de abranger todas as necessidades e suprir toda a demanda, a fim de que a inclusão seja ampla e integral no contexto escolar.

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE REDUÇÃO DIRETA BASEANDO-SE NA GRANULOMETRIA DO MINÉRIO DE FERRO

Eduardo Izidoro Silva; Ricardo Shitsuka; Dorlivete Moreira Shitsuka
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) – *campus* Itabira (MG)

Entre as ligas de ferro, o aço que é produzido é um material de construção mecânica por excelência. Ele é uma liga de ferro e carbono que, em geral, é produzido em siderúrgicas. Porém, nem sempre esse processo é o mais indicado para os casos de produção em escalas menores, com menos contaminações, qualidades melhores de aço e menor poluição atmosférica, podendo ser interessante algum processo de redução direta a frio. O objetivo deste trabalho é apresentar um estudo sobre a redução direta do minério de ferro. Realiza-se um estudo “quali-quantitativo”, de levantamento de dados de fonte indireta, no qual se aborda os processos de redução direta de minério de ferro. Verifica-se que existem alguns processos de redução direta com boa relação custo-benefício; são nesses processos que o custo de energia térmica é menor, sendo assim há menos queima de combustível ou gasto energético envolvido, bem como menos rejeitos. Os estudos estão em andamento. Com a obtenção de uma melhora de 4% no processo, teremos ferro esponja, com teor de 98% de ferro. Essa pequena diferença entre os tratamentos aderidos podem gerar uma variação significativa com relação ao produto final e a relação custo-benefício disposta no processo. De maneira sucinta, a prática de processar o minério de ferro, tornando seus grãos menores, poderá gerar, em suma, uma diferença notória no custo energético para a produção do ferro esponja.

PANORAMA DOS PROFESSORES DE MÚSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL ESTADUAL DE JI-PARANÁ/RO

Esdra Alcides Bnagouro Madruga; Edmilson Almeida Costa; Rodolfo Pereira Fontinele;

Brisa Broseghini Machado Lourenço

Claretiano – Centro Universitário, polo de Ji-Paraná (RO)

O ensino de Música nas escolas tem aberto caminhos para novas metodologias e procedimentos de ensino musical, e cada instituição de ensino tenta se adequar, ora abrindo espaço para projetos musicais, ora adaptando professores de Arte. O estado de Rondônia conta, no momento, com a Graduação em Música do Claretiano – Centro Universitário (EaD) e com a graduação em Música da Unir – Universidade de Rondônia (presencial). Apenas poucos músicos tornaram-se graduados na área, visto que, em ambas as universidades, o curso é relativamente novo, e, se voltarmos nossos olhos para a Licenciatura em Música, perceberemos que esse número é ainda menor. Este estudo tem como objetivo identificar quem são os agentes musicais da Rede Estadual de Ensino (do 6º ao 9º ano) de Ji-Paraná/RO. Qual a formação desses professores, como se adaptam, como buscam a atualização necessária ao “ensinar” e como as escolas lidam com a escassez desses profissionais nessa cidade. Para responder tantas questões, uma investigação de campo será necessária para um completo levantamento de dados a partir de questionários destinados aos professores de Música dessas escolas. Os resultados apontam que os professores são, em sua maioria, formados nas mais diversas áreas, lecionando em Artes para completar carga horária necessárias ao docente. Algumas escolas possuem fanfarras, que ensaiam regularmente em horários extras, também com professores sem formação. Conclui-se que as escolas tentam se adaptar à obrigatoriedade do ensino de Música, mas sem muito sucesso. A grade curricular não foi alterada – em todo o estado é dessa forma – e a disciplina Música acontece no horário de Artes. Há pouquíssimos professores formados na área e os que são sofrem com a “despreocupação” em relação ao assunto. Demonstra-se, portanto, a necessidade de profissionais formados, concursados e engajados a encarar esse novo desafio, buscando o melhor para nossas crianças em idade escolar, além do reconhecimento da sociedade para com a necessidade do Ensino de Música nas Escolas.

POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS NA FORMAÇÃO DE DOCENTES NO BRASIL

Rafael Marques Gobbo

Orientador: Prof. Dr. Josias Abdalla Duarte

Claretiano – Centro Universitário

O presente trabalho é um artigo científico com uma revisão bibliográfica sobre as Políticas Públicas educacionais no Brasil para a formação de docentes. Esta análise parte desde o Brasil Império até o Plano Nacional de Educação, no ano de 2001. O objetivo deste trabalho é analisar o histórico das Políticas Públicas desenvolvidas no Brasil ao longo dos anos e verificar, de forma crítica e construtiva, as iniciativas governamentais que foram constituídas nas leis federais e nos planos nacionais. A metodologia adotada foi a análise e revisão de artigos científicos e de documentos oficiais, como a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996 (Lei 9.394/96) e o Plano Nacional de Educação de 2001 (Lei 10.172, de 09 de janeiro de 2001). Como resultado deste trabalho, conclui-se que as políticas públicas para formação de docentes no Brasil ainda são recentes, porém importantes avanços foram realizados, como o Plano Nacional da Educação, que estabelece metas e obrigações do Poder Público para a valorização e formação dos profissionais da educação brasileira.

PRÁTICAS EDUCATIVAS E GESTOS DE CUIDADO E HUMANIZAÇÃO NO AMBIENTE HOSPITALAR

Maria Rita Costa do Carmo

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – Cruz das Almas (BA)

A Pedagogia conquista espaço e ultrapassa os paradigmas educacionais, mostrando que o direito à educação não é dever apenas da escola, mas principalmente da sociedade. Assim, busca-se novas vertentes que amenizem as dificuldades existentes em diversas situações. Dentre esses novos espaços, apresenta-se o hospital, local destinado ao atendimento de doentes, para proporcionar o diagnóstico (que pode ser de vários tipos) e o tratamento necessário. A criança e/ou adolescente hospitalizado sente-se fragilizado devido ao estado de saúde, à situação dolorosa de privação de liberdade, causada pela dor física e desequilíbrio emocional, sensação própria do ambiente hospitalar, que muitas vezes pode dificultar a recuperação, alongando o tempo de tratamento. Por esse viés, tomou como objetivo integrar educadores, equipe médica e familiares num trabalho coletivo, de forma que o hospitalizado possa interagir por meios de ações lúdicas, recreativas e pedagógicas. Conforme pesquisa bibliográfica realizada por meio de entrevistas com pedagogas que atuam em ambiente hospitalar, percebeu-se o quanto é importante as atividades pedagógicas oferecidas às crianças enfermas, considerando as possibilidades de usufruir seus legítimos e inegáveis direitos, elo existente entre saúde e educação. Dessa forma, a Pedagogia Hospitalar busca modificar situações e atitudes junto a crianças e jovens internados, envolvendo-os em um ambiente de modalidades de intervenção e ação com programas adaptados às capacidades e disponibilidades de cada um. Os resultados apontam para uma internação mais minimizada por meio das ações lúdicas pedagógicas inseridas pela Pedagogia Hospitalar. Conclui-se que profissionais qualificados são capazes de implementar a hospitalização apoiada na educação para promoção da saúde.

PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DOS ELEMENTOS DA MÚSICA: UMA POSSIBILIDADE?

Ana Lúcia Barbosa do Nascimento Rossi

Orientador: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira

Claretiano – Centro Universitário, polo de São Paulo (SP)

Na Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos, dever do Estado. A garantia vem das políticas socioeconômicas que promovem redução de riscos de adoecimento, com acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para promoção, proteção e recuperação. O Sistema Único de Saúde reafirmou isso como direito fundamental do homem, considerando os fatores determinantes e condicionantes para além da cura, abarcando condições de bem-estar físico, mental e social. Assim, ficou estendida também a assistência à saúde à iniciativa privada, com exploração econômica do mercado de planos médicos/odontológicos. A saúde privada convive com proposições do SUS, em que o Ministério da Saúde incentiva práticas de modelo progressivo às ações de promoção e prevenção de riscos de doenças, por meio da Agência Nacional de Saúde. A interdisciplinaridade favoreceu a combinação de estratégias na saúde, sendo a música um exemplo, pois tem mostrado boas alternativas de intervenção junto às práticas médicas. Este trabalho objetivou conhecer a utilização da música na prevenção e promoção da saúde, com resultados obtidos pelos pesquisadores mostrando possibilidades de uso nos programas de saúde. Fez-se pesquisa bibliográfica dos artigos publicados na Biblioteca Virtual em Saúde, combinando os descritores “musicoterapia” e “estresse”. Depreendeu-se que a música favorece o campo da saúde na prevenção/promoção, embora faltem mais estudos para um proveitoso resultado em relação a comprovado uso. Os achados desta revisão sugerem que o setor suplementar incentive e fomenta mais pesquisas, as quais oportunizarão a aplicação da música nesse sentido, também sob as diversas óticas metodológicas, com constante evolução das práticas profissionais.

PROJETO RUMOS: ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA

Jamília Brito Gomes; Gildelson Felício de Jesus; Fernanda Ferraz Flôres da Cunha; Rudival Maturano Barbosa Filho
Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico – Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (BA)

A orientação profissional é um processo científico que visa facilitar a escolha profissional, já que se encontra inserida em um contexto social, econômico e político, implicando uma série de circunstâncias, crenças, valores e expectativas que determinam sua realização. Tal procedimento equivale às etapas de coleta e interpretação de dados, amparadas por modelos, métodos, teorias e instrumentos psicológicos. Para tanto, buscou-se oferecer, a partir do projeto Rumos, o serviço de Orientação Profissional e Desenvolvimento de Carreira, instrumentalizando alguns jovens na escolha profissional. Este trabalho foi realizado em doze blocos de intervenções. Foram utilizados os seguintes instrumentos: entrevistas e questionários estruturados, técnicas de dinâmica de grupo, psicoeducação, exibição de filmes, vídeos, músicas, e atendimentos individuais. Conforme apontado nos resultados, observou-se a predominância nas seguintes habilidades de autoeficácia para escolha profissional: Ciências Exatas (16,68%), Ciências Biológicas/da Saúde (33,33%), Ciências Agrárias/Ambientais (8,33%), Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (41,66%). Não foram apresentadas predominâncias nas habilidades de autoeficácia para escolha profissional: Artes/comunicação, Atividades Burocráticas, e Entretenimento. Após a realização dos atendimentos individuais, observou-se que os jovens atendidos estavam mais confiantes e seguros com relação às dificuldades apresentadas anteriormente. O presente trabalho foi de grande relevância no direcionamento e no processo de escolha dos jovens atendidos; como medidas de melhoria para execução dos próximos encontros, indica-se a disponibilização de mais recursos para aquisição de instrumentos de avaliação específicos à área de Orientação Profissional, já que são ferramentas de grande valor no desenvolvimento do referido trabalho, especificamente no contexto em questão.

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL: REFLEXOS SOBRE O TRABALHO NO SÉCULO XXI

Guilherme de Souza Vieira Alves¹; Daniela de Souza Vieira Alves²; Camila Ferreira de Avila²

¹Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

²Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos (UNIFEB) – Barretos (SP)

Na contextualização sócio-histórica do século XXI, o trabalho é reconhecido como elemento indispensável à inserção do indivíduo em sociedade, devido à pertença e necessidade de estar em sociedade e poder contribuir para com o desenvolvimento da mesma. Sendo assim, discute-se neste trabalho o processo de recrutamento e seleção dos candidatos que almejam a inserção no atual mercado de trabalho, globalizado e capitalista. O objetivo de maior relevância desta pesquisa foi investigar como ocorre o processo de recrutamento, passando pela etapa de seleção até a finalização. Diante disso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica em materiais específicos da literatura especializada na área. Os achados demonstram que se faz importante a consideração sobre o processo integral que se inicia a partir do interesse dos candidatos por vagas até o momento da contratação, com destaque para as variáveis de remuneração, perfil desejado para a ocupação da vaga, quantidade e qualificação dos candidatos envolvidos, além de questões características analisadas durante o processo de recrutamento, como proatividade, trabalho em equipe, e sob pressão, dificuldade em aceitação para mudanças e disposição para com o aprendizado individual e coletivo. Dessa forma, e a partir das correlações efetivadas acerca das ações de recrutamento e seleção de pessoal na perspectiva do atual mercado de trabalho, considera-se de suma importância a preparação do candidato adequado para o perfil ideal, além de incentivo e formação continuada por meio de programas que sustentem e possam qualificar e manter os talentos no mercado.

SONDAGENS QUANTO AO PERFIL, AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E À VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO NO INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO (IFSP)

Plínio Alexandre dos Santos Caetano

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) é instituição de ensino pública federal com estrutura multicampi, cujo quadro de pessoal é composto de professores e técnicos administrativos em Educação. Questões relativas ao perfil, ao desenvolvimento profissional e à valorização do profissional técnico na instituição carecem de avaliação, conforme dispositivos legais, face à necessidade de verificação dos incentivos, pecuniários ou não, concedidos à categoria e dos impactos destes nas atividades dos profissionais. O estudo propõe-se a verificar os benefícios concedidos à categoria, visando à análise de sua valorização no contexto laboral. Pretende-se empregar a pesquisa bibliográfica, utilizando-se artigos acadêmico-científicos e a legislação vigente. Com relação aos benefícios apurados, identificou-se: concessão de incentivos pecuniários à qualificação e continuidade dos estudos; possibilidade de percepção de incentivos financeiros em funções de confiança ou cargo diretivo; previsão de evolução funcional por mérito e por capacitação profissional; e incentivo em horas da jornada trabalhista para realização de aut capacitação; todavia, não há data-base de realização do dissídio coletivo da categoria, razão de descontentamento dos profissionais. Os resultados sinalizam, portanto, uma relação dicotômica, na qual ocorre a concessão de incentivos e a despreocupação com a questão de reajuste salarial. Logo, no que tange à questão do perfil, do desenvolvimento profissional e da valorização do profissional do técnico na instituição, conclui-se que existe a preocupação – da Administração – em fornecer subsídios ao desenvolvimento e à valorização do profissional a partir de sua capacitação e constante processo de aprendizagem, mas, em contrapartida, não há uma sinalização para assegurar ao colaborador a questão dos aumentos salariais.

SPED CONTÁBIL: ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Joyce Aparecida Fogaça; Juliana Nogueira Franco Buani; Maline Mirian da Veiga Souza; Rodolfo Garcia Collevatti; Vanesca Ribeiro Faria

Claretiano – Centro Universitário, polo de São José dos Campos (SP)

O Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) é uma iniciativa do Governo Federal que requer a submissão de livros e forma digital. Parte do SPED, a Escrituração Contábil Digital, também conhecida como SPED Contábil, obriga as empresas que apuram Imposto de Renda sob regime de Lucro Real a transmitir, em versão digital, os livros Diário, Razão, Balances Diários, Balanços, livros auxiliares e fichas de lançamento. O programa elimina impressão de livros em papel, reduz custos administrativos para as empresas, acelera fiscalizações e combate a sonegação. O objetivo deste estudo é conhecer e divulgar o SPED Contábil, visando compartilhar informações com o público acadêmico. O trabalho se embasou em estudo descritivo, que buscou dados do projeto em *sites* do Governo Federal. A própria Receita Federal cita a redução do Custo Brasil como um dos objetivos do programa. O SPED Contábil permite ações integradas e troca de informações entre os fiscos, reduzindo a concorrência desleal, que prejudica contribuintes honestos, além de eliminar ilícitos fiscais involuntários, pois o programa conta com validadores que ajudam as empresas a submeter informações em formato padronizado. A divulgação do Programa pode melhorar o entendimento da sociedade sobre o tema. O SPED Contábil se iniciou em 2008, com 40 empresas escolhidas para teste do Programa e, em 2014, contou com adesão de 180.200 empresas. Assim, o SPED Contábil simplifica o ambiente de negócios no país, combate evasão fiscal e representa um menor impacto ambiental pela eliminação da necessidade de impressão de livros em papel.

TREINAMENTO DE FORÇA E TREINAMENTO INTERMITENTE DE ALTA INTENSIDADE NA QUALIDADE DE VIDA E LONGEVIDADE EM IDOSOS

Rodrigo Moreira Ataídes

Claretiano – Centro Universitário

A população mundial de idosos cresce cada vez mais e, com isso, os problemas de saúde também vêm no mesmo ritmo desse crescimento; os hábitos alimentares, o estilo de vida sedentária, além do aparecimento de alterações fisiológicas e funcionais associadas à idade, promovem um declínio na qualidade de vida e na longevidade dessa população, e o que pode ser feito para reverter esse quadro é o treinamento de força (TF) e o treinamento intermitente de alta intensidade (HIIT). A escolha desse tema é mostrar como o TF e o HIIT melhoram a qualidade de vida e prolongam a longevidade dos idosos. O trabalho tem como objetivo apontar uma estratégia eficiente para minimizar e reverter os problemas que acontecem na velhice, por isso, foi realizada uma revisão de artigos científicos, além de leituras de obras para evidenciar esses fatos. Por meio dessa revisão, ficaram claros os benefícios imensos do TF e do HIIT, com estes sendo ferramentas indispensáveis para prevenção e tratamento de várias doenças que comprometem os idosos. A prática regular de exercícios físicos promove impacto positivo nas alterações fisiológicas funcionais que o envelhecimento traz e programas bem orientados colaboram para isso, permitindo o aumento de força e massa muscular, flexibilidade e aptidão física, elementos que, nos idosos, passam por uma perda significativa, que prejudica sua vida diária, além de aumentar vários riscos de doenças. Concluímos que o TF e o HIIT são ferramentas fundamentais e indispensáveis na qualidade de vida dos idosos e na sua longevidade.

UMA APLICAÇÃO DIDÁTICA DA TEORIA DE HAMILTON-JACOB: O OSCILADOR HARMÔNICO TRIDIMENSIONAL

Fábio Aurélio Bonk

Claretiano – Centro Universitário, polo de Rio Claro (SP)

Uma das aplicações didáticas mais comuns da Matemática em sistemas físicos é no tratamento de osciladores harmônicos. Do ponto de vista matemático, a teoria de Hamilton-Jacob é uma reformulação refinada da mecânica newtoniana, sendo o método mais poderoso para se encontrar analiticamente a solução geral de equações de movimento de sistemas mecânicos. O objetivo deste trabalho é a análise do oscilador harmônico tridimensional sem amortecimento, utilizando-se como metodologia a teoria de Hamilton-Jacob. Como resultados, são determinadas as equações de movimento do sistema e as equações dos momentos canônicos conjugados. Concluindo o trabalho, foi possível simular em computador os gráficos da trajetória física do movimento do oscilador harmônico no espaço de configuração tridimensional e algumas projeções do espaço de fase hexadimensional (q_i, p_i) .

USO DA PERIMETRIA PARA ESTIMAR A GORDURA CORPORAL EM UM GRUPO DE MULHERES ATIVAS DURANTE 30 DIAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL

Denise Cristina Salviatti Caetano

Orientador: Prof. Me. Ricardo Soares de Sant'Ana

Claretiano – Centro Universitário, polo de Barretos (SP)

A perimetria corporal avalia a composição, o tamanho e a proporção do corpo, sendo usada para estimar a distribuição da gordura corporal por meio de indicadores antropométricos como IMC, Razão Cintura Quadril (RCQ), % Gordura Corporal (%GC) e Circunferência da Cintura (CC). O método é importante para avaliar os riscos de obesidade e doenças cardiovasculares. Este estudo teve como objetivo avaliar os perímetros corporais e comparar as alterações nos indicadores antropométricos por meio do treinamento funcional. O procedimento se constituiu pela obtenção dos valores de circunferências corporais, altura e peso para calcular os indicadores antropométricos em um grupo formado por três mulheres ativas, na faixa etária de 26 a 41 anos, durante 30 dias de treinamento funcional praticado duas vezes por semana. Após 30 dias de treinamento, foram observados os seguintes resultados: peso $59,0 \pm 0,82$ kg, IMC $23,15 \pm 2,21$, RCQ $0,71 \pm 0,02$, CC $70,3 \pm 5,19$ cm, % GC $30,31 \pm 6,16$. Embora tenham se alterado em menos de 1% em relação ao início do teste, os valores de peso corporal, IMC, RCQ e CC mantiveram o grupo com baixo risco de doenças cardiovasculares e obesidade. Em relação à gordura corporal, inicialmente o grupo apresentava risco muito alto de obesidade e doenças cardiovasculares, mas, no final, houve diminuição de 4% desse valor, passando a risco acima da média. Assim, conclui-se que o treinamento funcional foi importante para manutenção de alguns índices e diminuição da % de gordura corporal das mulheres ativas participantes.

VIABILIDADE TÉCNICA, JURÍDICA E ECONÔMICA DE AÇÕES E PROGRAMAS PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO XINGU – MT

Wilson Pereira da Silva

Orientadora: Prof.ª Ma. Taísa Cristina Sabinelli de Oliveira

Claretiano – Centro Universitário, polo de Cuiabá (MT)

O desenvolvimento urbano contemporâneo está cada vez mais atrelado ao Processo de Planejamento Ambiental, o que demanda do Poder Público conhecimento de seu papel socioambiental. A política municipal de proteção ambiental deve ser investigada, principalmente quanto à aplicabilidade de normas básicas, fixando objetivos, traçados pela Lei Orgânica. Este estudo tem como objetivo a reflexão sobre as condições técnicas, jurídicas e econômicas de órgãos e agentes públicos envolvidos na execução de ações e programas voltados ao desenvolvimento ambiental em Santa Cruz do Xingu. Pretende-se utilizar como procedimento a pesquisa bibliográfica para fundamentar a pesquisa de campo, por meio de entrevistas aplicadas a 1 administrador e 1 biólogo municipal. Em relação à política de desenvolvimento ambiental, os entrevistados relataram que há dificuldades no seu desenvolvimento; exemplo visível é o depósito de resíduos domésticos em área locada pelo município de Santa Cruz do Xingu. Faz-se a proposta de traçar objetivos de caráter ambiental, adotando medidas preventivas para reduzir ao máximo possível o impacto ambiental causado pelo lixão. Os resultados apontam para uma inexistência de condições técnicas, existência de condições jurídicas favoráveis para execução de programas e ações voltados ao desenvolvimento ambiental local, e uma falta de fiscalização rigorosa quanto à aplicação de recursos específicos. Referente ao processo de planejamento ambiental, pode-se concluir que existem falhas em diversos setores, sendo necessária a atuação conjunta dos órgãos e agentes públicos envolvidos, realizando uma gestão municipal participativa, com atuação dos governos locais na preservação ambiental, para que não haja distanciamento entre a teoria e a prática.

PROGRAMAÇÃO

POLO DE ARAÇATUBA (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *CLIC 30 – A Informática no desenvolvimento da aprendizagem.*

Participante: Prof. Esp. Osmar Maia Melhado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Trabalho de força e emagrecimento.*

Palestrante: Prof. Emerson de Almeida Ruzzão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Coaching e os paradigmas atuais.*

Palestrante: Prof. Claudio Roberto Leal.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis.*

Participante: Prof. Jozuel Vitorino de Moura.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *CLIC 30 – A Informática no desenvolvimento da aprendizagem.*

Participante: Prof. Esp. Osmar Maia Melhado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Trabalho de força e emagrecimento.*

Palestrante: Prof. Emerson de Almeida Ruzzão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Coaching e os paradigmas atuais.*

Palestrante: Prof. Cláudio Roberto Leal.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *CLIC 30 – A Informática no desenvolvimento da aprendizagem.*

Participante: Prof. Esp. Osmar Maia Melhado.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BARREIRAS (BA)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição das engenharias para a evolução da indústria automobilística.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Silva dos Santos Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ensino de Libras nas licenciaturas! Um olhar histórico-contemporâneo e sua importância para inclusão social.*

Palestrante: Prof.^a Simone de Moraes Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de pessoas: busca pela competitividade.*

Participante: Prof.^a Esp. Ana Cristina da Silva Marçal.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Orientações gerais sobre artigos científicos.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Jardelina Pires de Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ensino de Libras nas licenciaturas! Um olhar histórico-contemporâneo e sua importância para inclusão social.*

Participante: Prof.^a Simone de Moraes Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A cobra fumou! A participação barreirense e brasileira na Segunda Guerra Mundial.*

Palestrante: Prof. João Paulo Pinheiro Lima.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Evolução da tecnologia em informática e em telefonia.*

Palestrante: Prof. Sillas de Santana dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Musicalização coletiva: prática docente e demonstrativa.*

Palestrante: Prof. Jadir Vasco de Araújo Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Curso de iniciação ao Handebol escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Ismail Pelisser Guerreiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE BARRETOS (SP)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A inserção de recursos tecnológicos na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marisa Ferreira Tessaro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Adolescente: um ser pensante.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Maria de Lourdes Sousa Fabro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Informática aplicada à Educação Física.*

Palestrante: Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ética profissional e comportamento organizacional.*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão da sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Maria de Lourdes Sousa Fabro.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ética profissional e comportamento organizacional.*

Palestrante: Prof. Renato José Gonçalves.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Prazeres e desprazeres dos alunos pela disciplina de Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Marisa Ferreira Tessaro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Consequências da obesidade para a saúde.*

Palestrante: Prof. Ricardo Soares de Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos multissensoriais.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Maria de Lourdes Sousa Fabro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Inclusiva: atualidades e desafios.*

Palestrante: Prof.ª Dra. Camila Ferreira de Ávila.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE BATATAIS (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Música e dança da cultura popular brasileira.*

Participantes: Prof. Esp. Pedro Fonseca de Sousa e Prof.ª Priscila de Col Botrel Facioli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Treinamento de força com oclusão vascular e sua aplicabilidade.*

Palestrante: Prof. Me. Thiago Cândido Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Terceirização: reflexões sobre as relações de trabalho e emprego no Brasil.*

Palestrantes: Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho e Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução a plataforma Arduino.*

Palestrante: Prof. Renato de Oliveira Violin.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Física e mercado de trabalho: estudo comparativo.*

Palestrante: Prof. Engels Câmara.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O aluno com deficiência intelectual e seu processo de escolarização em escolas públicas.*

Palestrante: Prof.ª Sônia Maria Rodrigues Simioni.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Conceitos práticos sobre planejamento e controle da produção na indústria metal mecânica.*

Palestrante: Prof. Vitor Cássio Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte no século XX – As novas linguagens nas Artes Visuais e na Música.*

Palestrantes: Prof. Leandro Henrique Siena e Prof.ª Ma. Sara Cecília Cesca.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Desafios e perspectivas da Educação no mundo contemporâneo.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Karina Elizabeth Serrazes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Causas e prevenção de deficiências: a sua importância na formação de professores.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Renata Andrea Fernandes Fantacini.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Terceirização: reflexões sobre as relações de trabalho e emprego no Brasil.*

Palestrante: Prof. Me. Túlio Pires de Carvalho e Prof. Me. Neivaldo Hakime Dutra.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Laborando no equívoco: dicotomias na formação e atuação profissional em Educação Física.*

Palestrante: Prof. Me. Robson Amaral da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A relação teoria e prática no ensino.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Karina de Melo Conte.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de Processos de Negócio: uma nova abordagem de administração.*

Palestrante: Prof. Me. Marcos José Garcia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A formação desportiva do jovem.*

Palestrante: Prof. Esp. Marcel Frezza Pisa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Lixo, reciclagem, resíduos sólidos e meio ambiente.*

Palestrante: Prof. Esp. Felipe José Sasso.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Produções de materiais didáticos em música: uma abordagem estética.*

Participante: Prof.^a Ma. Sara Cecília Cesca.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Mesa-redonda: *Engenharia – Mercado de Trabalho: entre o empreendedorismo, a indústria e a academia.*

Participantes: Prof. Me. Thiago Francisco Malagutti, Prof. Esp. Diego Fernandes Silva, Prof.^a Fernanda Bento Borges e Prof. Esp. Guilherme Tavares Biagi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Financeira.*

Palestrante: Prof.^a Marta Alves Pereira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Compreender e aplicar a Iniciação Científica.*

Participante: Prof.^a Dra. Elza Silva Cardoso Soffiatti.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Exercício físico e autismo.*

Palestrante: Prof. Dr. Paulo Augusto Costa Chereguini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso da simulação no ensino de Enfermagem.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Renata Paula Fabri.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividades aeróbias e anaeróbias: análise do lactato sanguíneo.*

Palestrante: Prof. Me. Eurípedes Barsanulfo Gonçalves Gomide.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE BELO HORIZONTE (MG)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educar: exigência e paixão na perspectiva Joanina.*

Participante: Prof. Esp. Verner Roque Klafki.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Princípios fisiológicos do treinamento de força.*

Palestrante: Prof. Esp. Giovanni Paolo de Jesus Donadia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão escolar: contribuição psicopedagógica para a inclusão.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Camila Pereira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução à calculadora HP50G.*

Palestrante: Prof. Me. Paulo Roberto Agrizzi Nacaratti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Eu odeio fazer atividade física.*

Participante: Prof.^a Ma. Juliana Sampaio Ceccato.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos como metodologia da iniciação esportiva.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Cintia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Produção de textos para AACCs e TCCs.*

Participante: Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Dança.*

Participante: Prof.^a Ma. Leandra Fernandes Resende.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Produção de textos para AACCs e TCCs.*

Participante: Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Inovação e excelência na formação de profissionais.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Camila Pereira Lima.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso do videogame no ensino de música.*

Palestrante: Prof. Esp. Luiz Henrique Guerra Silva.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Motivação: aventura e sonhos.*

Palestrante: Prof. Rodrigo Fiúza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Periodização do treinamento esportivo.*

Palestrante: Prof. Esp. Daniel Pain e Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Produção de textos para AACCs e TCCs.*

Participante: Prof.^a Maria Alice de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos como metodologia da iniciação esportiva.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Cíntia Elisa Rodrigues Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A Importância da participação popular no processo decisório de políticas públicas.*

Palestrante: Prof.^a Rovená Nacif Martins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Eu odeio fazer atividade física.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Juliana Sampaio Ceccato.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Dança.*

Participante: Prof.^a Ma. Leandra Fernandes Resende.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso do videogame no ensino de música.*

Palestrante: Prof. Esp. Luiz Henrique Guerra Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Princípios fisiológicos do treinamento de força.*

Palestrante: Prof. Esp. Giovanni Paolo de Jesus Donadia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Metodologia adsensus: integração prática das ferramentas da Engenharia de Produção.*

Palestrante: Prof. Lauro Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Metodologia adsensus: integração prática das ferramentas da Engenharia de Produção.*

Palestrante: Prof. Lauro Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação: *de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE BOA VISTA (RR)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Avaliação física: protocolos e métodos a serem utilizados.*

Palestrante: Prof. Esp. Cristian Ângelo Garcia Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Pedagogia do esporte: o voleibol e o basquetebol revisitados.*

Palestrante: Prof. Dr. Lucas Portilho Nicoletti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Segurança no trabalho.*

Palestrante: Prof. Jorge Eduardo Pessoa Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Uso de mídias sociais na educação.*

Palestrante: Prof. Marcos Aurélio Moreira Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O papel da liderança na gestão das organizações.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Fernanda Assen Pimentel.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Sustentabilidade e qualidade de vida: uma realidade possível.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância das relações humanas na gestão organizacional.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Fernanda Assen Pimentel.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Práticas – Pedagógicas X Científicas.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Mercado de trabalho: carreira e empregabilidade.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Fernanda Assen Pimentel.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *A Educação frente os desafios da atualidade.*

Palestrante: Prof. Me. Royson dos Santos Roth.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Esportes adaptados: práticas pedagógicas nas aulas de Educação Física.*

Palestrante: Prof. Esp. Cristian Ângelo Garcia Mesquita.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Escola e família: um compromisso com a Educação.*

Palestrante: Prof. Me. Royson dos Santos Roth.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos educativos com materiais recicláveis.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Rosana Silva de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Psicologia da Educação: do toque a reflexão.*

Palestrantes: Prof. Esp. Cristian Ângelo Garcia Mesquita e Prof. Dr. Lucas Portilho Nicoletti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A ludicidade no processo ensino aprendizagem dos alunos.*

Palestrante: Prof.^a Lana Patrícia Uchoa Nattrodt.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte e Educação: realidade e expectativas.*

Palestrante: Prof. Me. Royson dos Santos Roth.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Abordagem de jogos para empresas e escolas.*

Palestrantes: Prof.^a Ma. Arlete Guisso Scaramuzza Portilho Nicoletti e Prof.^a Esp. Rosana Silva de Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Pedagogia do esporte: o futsal e o handebol revisitados.*

Palestrante: Prof. Dr. Lucas Portilho Nicoletti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Primeiros socorros.*

Palestrante: Prof. Jorge Eduardo Pessoa Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Saúde da mulher: riscos de câncer de mama.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Gerlinde Azevedo de Aguiar.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A Educação Musical: suas novas perspectivas no Brasil.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Giovanne Amin Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Relações entre Educação Musical e cultura: abordagens teóricas e práticas.*

Participante: Prof. Me. Guilherme Araújo Freire.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A dança na Educação Física.*

Palestrante: Prof. Vitor Silva Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A utilização do gênero HQ nos manuais didáticos da Língua Portuguesa.*

Palestrante: Prof.^a Andreia Peinado.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Administração do tempo.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Luci de Fátima Buoso.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE BURITIS (RO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da atividade física para crianças hiperativas.*

Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Ambiental: contexto interdisciplinar.*

Palestrante: Prof. Esp. Estiomar Ferreira da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Licitação: pregão eletrônico.*

Palestrante: Prof. Aelcimon Carvalho Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Dialogo entre a ética e a prática pedagógica.*

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividade prática no ensino de Ciências e Biologia.*

Palestrante: Prof. Estiomar Ferreira da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Dialogo entre a ética e a prática pedagógica.*

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: Como trabalhar a interdisciplinaridade em sala.

Palestrante: Prof.^a Ma. Elizabeth dos Santos Vaz.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: Empreendedorismo.

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: Formação de professores: um novo paradigma educacional.

Palestrante: Prof.^a Darci Ferreira Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: Dialogo entre a ética e a prática pedagógica.

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: Licitação: pregão eletrônico.

Palestrante: Prof. Aelcimon Carvalho Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: A importância da atividade física para crianças hiperativas.

Palestrante: Prof.^a Marcela da Silva Blum Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Licitação: pregão eletrônico.*

Palestrante: Prof. Aelcimon Carvalho Alves.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Dialogo entre a ética e a prática pedagógica.*

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão escolar democrática.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Elizabeth dos Santos Vaz.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Licitação: pregão eletrônico.*

Palestrante: Prof. Aelcimon Carvalho Alves.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Dialogo entre a ética e a prática pedagógica.*

Palestrante: Prof. Francislei Marcos Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da atividade física para crianças hiperativas.*

Palestrante: Prof.ª Marcela da Silva Blum Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE CAMPINAS (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte e História no Cemitério da Saudade de Campinas/SP.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Infantil e Ensino Fundamental: o que as crianças têm a dizer sobre a escola.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Caroline Raniero.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Subsídios para elaboração de pesquisa científica.*

Palestrante: Prof. Esp. Ronaldo Pereira de Lira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução ao Autocad, uma abordagem prática.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Automação de sistemas elétricos de potência.*

Palestrantes: Prof. Me. Luís Geraldo da Silva e Prof. Esp. Paulo Henrique Lima Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O papel do educador físico na reabilitação.*

Palestrante: Prof. Me. Daniel Machado Seixas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Gravura.*

Participante: Prof.^a Halima Alves de Lima Elusta.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Como trabalhar com alunos do Ensino Fundamental/Médio nas aulas de Zoologia.*

Palestrante: Prof.^a Maria Heloisa da Silva Pandolpho.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Relações entre Educação Musical e Cultura: abordagens teóricas e práticas.*

Palestrante: Prof. Guilherme Araújo Freire.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Contrato psicológico: um fator implícito no contrato individual de trabalho.*

Palestrante: Prof. Esp. Marcos de Camargo.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *O pensamento de Marx no século XXI.*

Palestrante: Prof. Esp. Ronaldo Pereira de Lira.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Subsídios para elaboração de pesquisa científica.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Giani Vendramel de Oliveira.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Abordagens pedagógicas da Educação Física: reflexões sobre o trabalho docente.*

Palestrante: Prof. Me. Vinícius Barbosa de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Contrato psicológico: um fator implícito no contrato individual de trabalho.*

Palestrante: Prof. Esp. Marcos de Camargo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução ao Autocad, uma abordagem prática.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Soluções de Engenharia aplicadas à geração de energia frente à redução dos reservatórios do Brasil.*

Palestrantes: Prof. Me. Luís Geraldo da Silva e Prof. Esp. Paulo Henrique Lima Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *As novas tendências do personal trainer no mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof. Me. Evandro Murer.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Contrato psicológico: um fator implícito no contrato individual de trabalho.*

Palestrante: Prof. Esp. Marcos de Camargo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A atividade adaptada ao contexto escolar.*

Palestrante: Prof. Me. Daniel Machado Seixas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Diálogo entre a música e a sala de aula.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Rossely Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O esporte adaptado como ferramenta de reabilitação.*

Palestrante: Prof. Dr. Mateus Betanho Campana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução ao Autocad, uma abordagem prática.*

Palestrante: Prof. Carlos Alberto Mesquini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE CAMPO GRANDE (MS)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O papel do líder na gestão de pessoas.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Francianny Aparecida Costa Borges Beltholdo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As mídias sociais na Educação.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Mariana Gomes de Souza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Biomecânica aplicada ao treinamento resistido.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Castro Pinto de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Engenharia e sustentabilidade.*

Palestrante: Prof. Esp. Carlos Joari Barros Beltholdo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Recreação e lazer: temas transversais e a Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Lima Netto Vital.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Musical no Ensino Fundamental: canto coral – uma alternativa possível para professores de Arte.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Ana Carolina Pereira de Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Avaliação da composição corporal.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Castro Pinto de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Recreação e lazer: temas transversais e a Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Lima Netto Vital.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O ensino de História e as novas tecnologias.*

Palestrante: Prof. Izadir Francisco de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O ensino de História e as novas tecnologias.*

Palestrante: Prof. Izadir Francisco de Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Recreação e lazer: temas transversais e a Educação Física.*

Palestrante: Prof.^a Andressa Lima Netto Vital.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Biomecânica aplicada ao treinamento resistido.*

Palestrante: Prof. Esp. Renato Furlaneto Bernardinis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE CARAGUATATUBA (SP)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Lixo vira luxo: a mediação da escola e o papel do professor frente à problemática do consumismo e do conseqüente acúmulo de lixo.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Suely Benati de Vita Mendes Cruz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Lixo vira luxo: a mediação da escola e o papel do professor frente à problemática do consumismo e do conseqüente acúmulo de lixo.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Suely Benati de Vita Mendes Cruz.

Horário: 13h30 às 15h30.

POLO DE CUIABÁ (MT)

Data: 1 de agosto de 2015.

Mesa-redonda: *Ética na gestão do uso das ferramentas tecnológicas e internet no ambiente de trabalho.*

Participantes: Prof. Esp. Rafael Barcelo de Souza Falleiros e Prof. Esp. Luciano Ferreira Leão Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A Educação Física no contexto global: Bacharelado X Licenciatura, atuação e ética profissional.*

Palestrante: Prof. Me. Carlos Alberto Eilert.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Práticas de conjunto: o papel do regente como condutor do trabalho de montagem da obra musical.*

Palestrante: Prof. Me. Jasson André Ferreira Sobrinho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *A música e a interdisciplinaridade.*

Participante: Prof. Paulino Antunes de Almeida Filho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As tecnologias como ferramenta na educação.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Miriam Mendes de Aquino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ética no uso das ferramentas tecnológicas no ambiente de trabalho.*

Palestrante: Prof. Esp. Rafael Barcelo de Souza Falleiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Compreendendo o trabalho artístico coletivo.*

Participante: Prof.^a Esp. Marly Silva de Almeida Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Assessoria esportiva no crescimento das corridas de rua em Cuiabá-MT.*

Palestrante: Prof. Esp. Valdecarlos José dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *ABC da hidroginástica.*

Participante: Prof. Máximo José Gattas Batista.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O paradigma indiciário e o uso de documentos em sala de aula: alunos detetives.*

Palestrante: Prof. Me. Benone da Silva Lopes Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação: *de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Profissão personal trainer.*

Palestrante: Prof. Rafael Bordini da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Como integrar a arte e a cultura no cotidiano da sala de aula.*

Palestrante: Prof. Doraci Cândido Generoso Reis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Composição musical e arranjo: processo criativo e seus desdobramentos.*

Palestrante: Prof. Me. Jasson André Ferreira Sobrinho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE CURITIBA (PR)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Física escolar: tensões e reflexões sobre sua prática.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Lausane Correa Pykosz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividade física e fatores de risco metabólicos na infância e adolescência.*

Palestrante: Prof. Me. Michael Pereira da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Metodologia do treinamento desportivo.*

Palestrante: Prof. Murilo Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Natação: das piscinas para águas abertas – periodização e diferenças.*

Palestrante: Prof. Esp. Raphael Sicuro Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Código de ética na Engenharia.*

Palestrantes: Prof. Me. Felipe Akira Sasaki e Prof.ª Ma. Yeda Maria Macedo Romanini Gaiotto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *História e numismática: as moedas como fonte para o ofício do historiador.*

Palestrante: Prof. Me. Edgar Bruno Franke Serratto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Origami: arte e ensino.*

Palestrante: Prof. Me. Thiago Phelippe Abbeg.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Formação de docentes.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Iliana Juracy de Amorim Biscaia Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Bases fisiológicas do exercício aeróbico.*

Palestrante: Prof. Me. Aldo Coelho Silva

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Cultura organizacional.*

Palestrante: Prof.ª Janaína Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Síntese das dificuldades na escrita por alunos surdos.*

Palestrante: Prof.ª Terezinha Selenko.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Coaching.*

Participante: Prof.^a Esp. Eliane Regina Abram Rocha dos Santos.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância do mito da criação e da ideia obscura e difícil, no Timeus de Platão, na compreensão da beleza.*

Participante: Prof. Dr. Maurício Dottori.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *As diferentes técnicas de gravura.*

Participante: Prof.^a Esp. Diana Trevisan.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Rolling Play Games: inserção na Educação Física escolar.*

Participante: Prof.^a Esp. Maira Karin Carvalho dos Santos.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Projeto e prática na criação do Museu Claretiano de Curitiba: um relato de experiência.*

Participante: Prof. Me. Edgar Bruno Franke Serratto.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividade física e saúde: avaliando e acompanhando seu aluno.*

Participante: Prof. Me. Thiago Silva Piola.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A psicomotricidade na Educação Infantil.*

Participante: Prof.^a Ma. Viviane Hansen da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Bioética.*

Participante: Dr. Pe. Leocir Pessini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte e sustentabilidade: o lixo como matéria-prima do artista.*

Participante: Prof.ª Esp. Diana Trevisan.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Aulas práticas para o ensino de Ciências e Biologia.*

Participante: Prof. Me. Ederson Gambetta.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Pesquisas na área da Educação Musical no Brasil.*

Participante: Prof.ª Dra. Rosane Cardoso de Araújo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Passagens para a contemporaneidade.*

Participante: Prof. Dr. Luiz Roberto Zanotti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Metodologia do trabalho científico.*

Participantes: Prof.ª Esp. Cleoci Schneider e Prof.ª Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Sistemas energéticos: como trabalhar no limiar.*

Participante: Prof. Esp. Raphael Sicuro Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O paradoxo da tolerância ou como tolerar o intolerante.*

Palestrante: Prof. Dr. Edson Renato Nardi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Responsabilidade civil e indenizações na engenharia.*

Palestrantes: Prof. Me. Felipe Akira Sasaki e Prof.^a Ma. Yeda Maria Macedo Romanini Gaiotto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Como trabalhar com argila: algumas técnicas básicas e confecção de ferramentas.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Diana Trevisan.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Revolução e a redescoberta da política no pensamento de Hannah Arendt.*

Palestrante: Prof. Me. Leonardo Pellegrinello Camargo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Preparação física desportiva.*

Palestrante: Prof. Murilo Bastos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *As orientações curriculares para o Ensino Médio – PCNEM e a disciplina de Geografia do Paraná: políticas e práticas.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Música na sala de aula: ideias e propostas.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Vivian Dell Agnolo Barbosa Madalozzo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A valorização do conteúdo lutas na Educação Física escolar: reflexões e ações.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Viviane Hansen da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O impressionismo musical.*

Palestrante: Prof. Me. Wilson Dittrich Filho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de carreira.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Eliane Regina Abram Rocha dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Obesidade e atividade física.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Vanessa Cristina Haack.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Estilo preferencial da aprendizagem na carreira das engenheiras.*

Palestrantes: Prof. Hermínio da Cunha Cezar Neto e Prof. Me. Romeu Guimarães Machado Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Análise biomecânica do agachamento.*

Palestrante: Prof. Me. Jean Fuzetti Cavazza.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Qualidade de vida X Fitness – conceitos e tendências.*

Palestrante: Prof. Esp. Raphael Sicuro Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Sexualidade e escola.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Maria Rita Cesar.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O papel da Enfermagem na auditoria.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Giuliana Jacomini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Artes de protesto.*

Palestrantes: Prof.^a Esp. Maria Carolina Ravazzani de Almeida e Prof.^a Ma. Maria Lucimara dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Felicidade.*

Palestrante: Prof. Me. Alessandro Reina.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Iniciação à Pesquisa Científica.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Eliana do Pilar Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A performance e a instalação nas aulas de Arte.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Maria Lucimara dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A invenção da infância: história social da infância e da família.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Giselle Christina Correa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O desafio da Educação na sociedade tecnológica.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Iliana Juracy de Amorim Biscaia Machado.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE FEIRA DE SANTANA (BA)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Práticas Pedagógicas inclusivas na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Som e imagem na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Cláudio Cerqueira Mendes Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A harmonia entre corpo e alma, fé e razão.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Alessandra Costa da Silva Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Musculação para mulheres: treino, alimentação e esteróides anabolizantes.*

Palestrante: Prof.^a Siomara Vieira Lins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Mercado de trabalho: ser empreendedor ou empregado?*

Palestrante: Prof.^a Josélia dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O desafio do profissional da Educação nos tempos da informação instantânea.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Alessandra Costa da Silva Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Práticas pedagógicas inclusivas na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Suplementação esportiva: mito e realidade.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Milene Fonseca de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *CrossFit: origem e metodologia.*

Palestrante: Prof. Esp. Robson José Lima Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Musculação para mulheres: treino, alimentação e esteróides anabolizantes.*

Palestrante: Prof.ª Siomara Vieira Lins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Som e imagem na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Cláudio Cerqueira Mendes Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE GUARATINGUETÁ (SP)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) – o mundo da Lua.*

Palestrante: Prof. Máximo Montenegro Zamboni.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma leitura de Rui Gabriel sobre o crescimento profissional.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Dança na escola: uma linguagem possível e prática na Educação Física.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Regina Célia Aragão da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma leitura de Rui Gabriel sobre o crescimento profissional.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Oficina: *O teatro como instrumento de comunicação e ferramenta pedagógica.*

Participante: Prof.ª Esp. Vera Lúcia de Faveri Fernandes e Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE JI-PARANÁ (RO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Pedagogias em Educação Musical.*

Palestrante: Prof.ª Brisa Broseguini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As relações interpessoais: professores, alunos e pais no novo milênio.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Geane Correia da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Saúde e prevenção de doenças do profissional da Educação.*

Palestrante: Prof. Esp. Thiago Gonzalez Pedrangelo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Obesidade infantil: conhecer para combater.*

Palestrante: Prof. Victor Hugo Apolinário Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Estratégias de leitura.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Simone dos Santos França.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Automação industrial.*

Palestrante: Prof.^a Ruth Lopes Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Estratégias de leitura.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Simone dos Santos França.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As relações interpessoais: professores, alunos e pais no novo milênio.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Geane Correia da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição de um educador à prática da pesquisa científica na escola.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Rafaelle Nazário Viana.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso das TICs em sala de aula como estratégia de ensino.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Geane Correia da Silva.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Inteligência emocional.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Juceline Xavier Santos.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição de um educador à prática da pesquisa científica na escola.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Rafaelle Nazario Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Pedagogias em Educação Musical.*

Palestrante: Prof.^a Brisa Broseguini.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Automação industrial.*

Palestrante: Prof.^a Ruth Lopes Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Coaching.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Juceline Xavier Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Obesidade infantil: conhecer para combater.*

Palestrante: Prof. Victor Hugo Apolinário Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Imagem profissional.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Juceline Xavier Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A atuação do engenheiro mecânico no mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Ruth Lopes Nogueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE MACEIÓ (AL)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Logística Reversa X Logística Verde.*

Palestrante: Prof. Esp. Evaldo Oliveira Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Esportes coletivos e Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Roberto Paulo Félix.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Corrida de rua.*

Palestrantes: Prof. Esp. Josivan Costa e Prof. Esp. Júlio César Amorim Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *R. Murray Shafer e sua proposta pedagógica de educação musical.*

Palestrante: Prof. Esp. Luciano José Trindade Falcão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Planejamento, gestão e execução de projetos escolares.*

Palestrante: Prof. Esp. Roberto Paulo Félix.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A música no movimento impressionista.*

Palestrante: Prof. Esp. Luciano José Trindade Falcão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Hipertensão e atividade física.*

Palestrante: Prof. Esp. Júlio César Amorim Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A contrariedade entre o desejo e o comportamento ético nas relações sociais.*

Palestrante: Prof. Calmon Rodovalho Malta.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A Educação Infantil e a psicomotricidade.*

Palestrante: Prof.^a Sara Oliveira Simões Brito.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ensinando na diversidade – Educação, cultura, tecnologia e humanização: senhas para um desenvolvimento sustentável na era Educação.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Auxylane Maria Fernandes Souza.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Viviane Louro e seus fundamentos da aprendizagem musical para pessoas com surdez.*

Palestrante: Prof. Esp. Luciano José Trindade Falcão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Noções básicas sobre avaliação física.*

Palestrante: Prof. Esp. Júlio César Amorim Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE MOGI DAS CRUZES (SP)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte-Educação e a interdisciplinaridade.*

Palestrante: Prof. Dr. Wilton Luiz Duque Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE PALMAS (TO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Ouro Negro: vida e obra de Moacir Santos.*

Palestrantes: Prof. Thiago Carmo Oliveira, Prof.ª Aline Martins de Oliveira, Prof. Esp. Diego Silva Brito e Prof. Pedro Enus de Sousa

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Humanização e relacionamento interpessoal.*

Palestrante: Prof. Esp. Gerson Divino da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Avaliação postural – Por que devemos utilizá-la na prescrição de exercícios físicos?*

Palestrante: Prof. Esp. Edymar Patryk Madureira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Planejamento e ação docente na Educação Física escolar.*

Palestrantes: Prof.ª Esp. Marilza Aparecida de Oliveira Teixeira Maciel e Prof. Esp. Ricardo Antônio Pereira da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Humanização e relacionamento interpessoal.*

Palestrante: Prof. Esp. Gerson Divino da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Organização e planificação de grupos de corrida.*

Palestrante: Prof. Osmar Siqueira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Humanização e relacionamento interpessoal.*

Palestrante: Prof. Esp. Gerson Divino da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Inteligência emocional.*

Palestrante: Prof.^a Lorena Kabrini Barros Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Organização de eventos esportivos.*

Palestrante: Prof. Esp. Ricardo Antônio Pereira da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Empregabilidade: uma exigência profissional.*

Palestrante: Prof.^a Lorena Kabrini Barros Costa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Integração da engenharia de produção e outras engenharias.*

Palestrante: Prof. Esp. Mábio Teodoro Borges.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Conceitos anatômicos do treinamento funcional.*

Palestrante: Prof. Esp. Ronykarther Rodrigues Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE PELOTAS (RS)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Comportamento de Saúde: determinantes para práticas de atividade física e consequência de sua falta para saúde.*

Palestrantes: Prof. Me. Werner de Andrade Muller e Prof. Me. Maurício Feijó da Cruz.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Treinamento de força e potência pra modalidades esportivas.*

Palestrante: Prof. Esp. Lincoln Belmonte Bender.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Simples como um “click”: tecnologias que impressionam o mercado.*

Palestrante: Prof. Vagner Stigger.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Ciclismo: um olhar pedagógico.*

Palestrante: Prof. Me. Álvaro Braga de Moura Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Atendimento educacional especializado.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Sástria de Paula Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As sete ferramentas da qualidade de gestão.*

Palestrante: Prof. Fabrício Perez Ferreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão profissional na vida com foco na felicidade.*

Palestrante: Prof. Esp. Jonata de Lima Brignol.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão profissional na vida com foco na felicidade.*

Palestrante: Prof. Esp. Jonata de Lima Brignol.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ciclismo: um olhar pedagógico.*

Palestrante: Prof. Me. Álvaro Braga de Moura Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Avaliação da composição corporal.*

Participante: Prof. Dr. Virgílio Viana Ramires.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Atendimento educacional especializado.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Sátria de Paula Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Um olhar sobre a deficiência.*

Palestrante: Prof. Dr. Alexandre Carricone Marques.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Métodos especiais de avaliação em biomecânica.*

Palestrante: Prof. Bruno Brasil da Costa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE PORTO VELHO (RO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Espetáculos escolares na Educação Musical.*

Palestrante: Prof. Esp. Eduardo Augusto Melo de Santana Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de pessoas: treinamento e desenvolvimento.*

Palestrante: Prof. Esp. Francisco Allan Alberto dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Tutor: um agente educativo.*

Palestrante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Liderança e desafios para engenheiros.*

Palestrante: Prof. Esp. Ademir Augusto Silva da Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de pessoas: treinamento e desenvolvimento.*

Palestrante: Prof. Esp. Francisco Allan Alberto dos Santos.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Manutenção em instalações elétricas prediais e industriais.*

Palestrante: Prof. Esp. Ricardo Bussons da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Tutor: um agente educativo.*

Palestrante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gerenciamento de projetos: uma abordagem prática.*

Palestrante: Prof. Esp. Ademir Augusto Silva da Cunha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *MBA ou certificação?*

Palestrante: Prof. Leandro dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Tutor: um agente educativo.*

Palestrante: Prof. Esp. Jair Luchesi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O gasto calórico em atividades funcionais.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O gasto calórico em atividades funcionais.*

Palestrante: Prof. Erasmo Afonso de Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Humanização da assistência em enfermagem.*

Palestrante: Prof. Esp. Silvana Leite Cordeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Manutenção em instalações elétricas prediais e industriais.*

Palestrante: Prof. Esp. Ricardo Bussons da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE RIO BRANCO (AC)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Física e desporto escolar.*

Palestrante: Prof. Bruno Hernani Cândido Santana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Iniciação à Pesquisa Científica.*

Participante: Prof.^a Esp. Edilene Silva de Almeida Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Iniciação à Pesquisa Científica.*

Participante: Prof.^a Esp. Edilene Silva de Almeida Pereira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Liderança.*

Participante: Prof. Esp. André Nascimento Calisto.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE RIO CLARO (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Artigo científico: a importância do “parafrasear”.*

Participantes: Prof.^a Esp. Ana Maria Trigo Fernandes e Prof.^a Esp. Célia Regina dos Santos Barsotti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Novas abordagens do treinamento de força: uma visão mais científica.*

Palestrante: Prof. Thiago Pires.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Problema geral de alocação linear.*

Palestrante: Prof. Me. Sílvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Diretrizes e propostas curriculares para o ensino da Educação Física no Ensino Básico no Brasil.*

Palestrante: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Implantação do sistema de gestão da qualidade.*

Palestrante: Prof. Esp. José Antônio Barsotti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *Artigo científico: a importância do “parafrasear”.*

Participante: Prof.^a Esp. Célia Regina dos Santos Barsotti.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Implantação do sistema de gestão da qualidade.*

Palestrante: Prof. Esp. José Antônio Barsotti.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Ética e mercado de trabalho.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Luciana de Lourdes dos Santos.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Contando história com arte.*

Participante: Prof.^a Esp. Ana Maria Trigo Fernandes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Mercado de trabalho X Perfil profissional: como criar um perfil profissional competitivo.*

Participante: Prof.^a Esp. Jeane Aparecida Meneguelli.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O currículo oficial do estado de São Paulo para a Educação Física: da fundamentação teórica à prática de aula.*

Participante: Prof. Me. Robinson Luiz Franco da Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Conhecimentos básicos em treinamento funcional.*

Participante: Prof.^a Ma. Tatiana Muller.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A pesquisa de campo: coleta de dados e fonte de conhecimento.*

Participante: Prof. Me. Murilo Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Teoria e simulação de filas e suas aplicações na indústria.*

Participante: Prof. Me. Silvio Nunes dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição dos estudos acadêmicos na vida profissional do músico.*

Participante: Prof. Me. Murilo Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Nutrição: aspectos gerais.*

Participante: Prof. Me. João Francisco Francelin Calis.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE RIO VERDE (GO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Da avaliação à prescrição do treinamento: a importância do profissional de Educação Física na dosagem das cargas.*

Palestrante: Prof. Me. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A utilização de recursos renováveis na produção de energia elétrica.*

Palestrante: Prof. Me. Milton Batista Ferreira Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Excursionando pelas tendências e abordagens pedagógicas da educação física escolar.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Maria Rita de Cássia Fortes Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Música e psique.*

Palestrante: Prof. Valter Graciano Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Marketing pessoal: um diferencial para carreira profissional.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Flávia Nascimento de Souza Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A atividade física prazerosa: utilizando a recreação como elemento de condicionamento físico.*

Palestrante: Prof. Me. Mauro Felício Barbosa Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição dos métodos ginásticos na formação do professor(a) de Educação Física.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Maria Rita de Cássia Fortes Mulati.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *História da música e sua evolução.*

Palestrante: Prof. Valter Graciano Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Oficina: *Planejamento.*

Participante: Prof.ª Esp. Cláudia Corcino da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Valor do amanhã na Educação.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cláudia Corcino da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE RONDONÓPOLIS (MT)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Especialização precoce no esporte em seu âmbito escolar.*

Palestrante: Prof.ª Juliana Helena Mesquita.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma breve explanação da relevância teórica e prática no mundo acadêmico.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Patrícia Kenf Gomes de Walle.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *As novas competências do gestor do século XXI.*

Palestrante: Prof.ª Maria Sebastiana Sales Leite.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Fidelização e retenção de clientes na área de Fitness.*

Palestrante: Prof. Everton de Souza Araujo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Debate entre os principais problemas enfrentados na Educação Física.*

Palestrantes: Prof. Everton de Souza Araujo e Prof. Jhony Rogers Almeida Viana.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Teoria e prática científica: os fundamentos teóricos e metodológicos da Ciência.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Patrícia Kenf Gomes de Walle.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE SANTO ANDRÉ (SP)

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *A Comuna de Paris de 1871: luta e educação libertária.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Samanta Colhado Mendes.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Semana de Arte Moderna: atividades para as diferentes modalidades de ensino.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Andreia Cristina Faxina.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Musical e a inclusão de crianças com deficiência.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Lisbeth Soares.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A Comuna de Paris de 1871: luta e Educação Libertária.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Samanta Colhado Mendes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Desafios da gestão contemporânea.*

Palestrante: Prof.^a Márcia Cristina da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Realização e elaboração de comandas pedagógicas visando o real aprendizado, compreensão e desenvolvimento do educando.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Andreia Cristina Faxina.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A comuna de Paris de 1871: luta e Educação Libertária.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Samanta Colhado Mendes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Socorros urgentes.*

Palestrantes: Prof. Esp. Fábio Silva Jacinto e Prof. Anderson Donizetti dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Colorimetria.*

Palestrante: Prof. Me. Adilson Lucimar Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Qualidade: uma visão histórica da sua evolução.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Sala de aula: um processo interativo na visão Vygotskyana.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marlene Elias Almeida.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Tecnologias na Educação: didática aplicada e novas plataformas.*

Palestrante: Prof. Esp. José Luis Stabile.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Estratégia de marketing para o educador físico.*

Palestrante: Prof. Esp. Giovanni Chambarelli Pinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A contribuição da educação física escolar para o desenvolvimento da aptidão física relacionada a saúde do ocidental, oriental e qualidade de vida.*

Palestrantes: Prof. Esp. Fábio Silva Jacinto e Prof. Gilberto Cabral.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Diferentes teorias explicam o processo de aprendizagem pelos indivíduos.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Marlene Elias Almeida.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Ausência de motivação e seus impactos em uma organização.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Vanesca Ribeiro Faria.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão de equipes de alta performance.*

Palestrante: Prof. Esp. André Dionísio Nobre Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Arte e o ensino de Arte no século XX.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Aline Martinez Delalibera.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Valores humanos na Educação: estabelecendo vínculos.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Maria Goretti Menezes Miacci.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Influência do estudo de mercado nos processos de fabricação.*

Palestrante: Prof. Me. Adilson Lucimar Simões.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O romance moderno e a desestruturação da narrativa.*

Palestrantes: Prof. Esp. José Luis Stabile e Prof.^a Daniela Carvalho.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Inserção lúdica das lutas em ambientes escolares e Fitness.*

Palestrantes: Prof. Esp. Fábio Silva Jacinto e Prof. Esp. Giovanni Chambarelli Pinto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (SP)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Introdução a plataforma Arduino.*

Participante: Prof. Me. Renato de Oliveira Violin.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Benefícios físicos e psicológicos da Educação Musical.*

Participante: Prof.^a Ana Camila Castilho Bordino.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A inclusão de alunos portadores de necessidades especiais nas aulas de Educação Física no Ensino Fundamental.*

Participante: Prof. Esp. Antonio Carlos Ruel Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Neuropedagogia: estimulando a inteligência.*

Participante: Prof.^a Esp. Andreia Fernandes Martines Barril.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Aspectos jurídicos com enfoque na gestão de pessoas.*

Participante: Prof.^a Juliana Lopes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Vocação, carisma e missão: desafio aos cristãos do século XXI.*

Participante: Prof. João Alberto da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Pigmentos naturais na Arte.*

Participante: Prof.^a Ana Paula Chierotti Zanin.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Aspectos jurídicos nas rotinas trabalhistas.*

Participante: Prof.^a Juliana Lopes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Das "Jornadas de junho" ao "Movimento pró Impeachment": leitura maquiavélica da política atual.*

Participante: Prof. Esp. João Alberto da Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h

POLO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ (RO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Essência da Liderança.*

Palestrante: Prof. Elinaldo Elias Correia.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Física escolar e um enfoque humano de nortear.*

Palestrante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Quem precisa de Matemática?*

Palestrante: Prof.ª Ma. Ângela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As inovações no ensino de Ciências e Biologia.*

Palestrante: Prof. Esp. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância do estágio na formação acadêmica.*

Palestrante: Prof.ª Claumirdes Gomes Moisés.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Atitudes positivas frente aos desafios, adversidades e frustrações.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Psicologia Educacional e sua contribuição no desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo de ensino aprendizagem.*

Palestrante: Prof.^a Franciele Lemos de Lima Chaves.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso das artes visuais em sala de aula.*

Palestrante: Prof.^a Maria José de Oliveira Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Formando pequenos leitores.*

Palestrante: Prof.^a Claumirdes Gomes Moisés.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Matemática: problemas e desafios de uma área do conhecimento.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Ângela Aparecida Zampiva da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da fundamentação teórica para as aulas práticas de Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Competências essenciais para o sucesso profissional.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da Metodologia Científica na formação acadêmica.*

Palestrante: Prof. Esp. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Problemas ambientais no presente século.*

Palestrante: Prof. Esp. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A nova arquitetura das relações humanas.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Pedagogia motivacional na perspectiva da educação do século XXI.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Nailsa Rodrigues dos Anjos de Lima.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Música como ferramenta de alfabetização.*

Palestrante: Prof.ª Claumirdes Gomes Moisés.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Os desafios da Educação Física escolar para os discentes do período noturno.*

Palestrante: Prof. Esp. Alexandre Alberto de Nanir Rodrigues.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Áreas de reserva legal e preservação permanente e algumas mudanças com o novo código florestal.*

Palestrante: Prof. Esp. Jessé Menezes Campanharo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Marketing pessoal.*

Palestrante: Prof. Esp. Elinaldo Elias Correa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE SÃO PAULO (SP)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Ditadura Militar: cultura, política e sociedade.*

Palestrante: Prof. Me. Reginaldo de Oliveira Pereira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Ensinar e aprender nos museus: a recepção de público escolar em espaços de cultura.*

Palestrante: Prof. Me. Rodrigo Touse Dias Lopes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A cultura de imagens em um recorte histórico.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O discurso de autoajuda na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Juliana de Souza Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Engenharia e saúde.*

Palestrante: Prof. Me. Eric Fabiano dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Os caminhos para o desenvolvimento: uma breve reflexão.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Jucilene Galvão.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Oficina: *O educador musical e as possibilidades de criação, edição e apresentações gráficas de arquivos Wave no Power Point.*

Participante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Crise econômica brasileira e perspectivas de negócios.*

Palestrante: Prof. Dr. João Luiz de Souza Lima.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Cristologia: repensar da ressurreição.*

Palestrante: Prof. Me. Jairo da Mota Bastos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Arbitragem em busca da excelência.*

Palestrante: Prof. Esp. Marco Antônio Teixeira Ianez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *TI Verde.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Dorlivete Moreira Shitsuka.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Os desafios perante a Inclusão Escolar.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Comportamento de cães e gatos domésticos: uma visão etológica.*

Palestrante: Prof. Me. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Plágio e trabalhos acadêmicos.*

Palestrante: Prof. Me. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A cultura de imagens em um recorte histórico.*

Palestrante: Prof.ª Dra. Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Publicidade e multiplataforma.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Márcia Regina Konrad.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *A cultura de imagens em um recorte histórico.*

Palestrante: Prof.ª Dra. Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Zoltán Kodály e Heitor Villa-Lobos: duas propostas metodologias que se comunicam.*

Palestrante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Refletindo sobre a Filosofia no Ensino Fundamental I.*

Palestrante: Prof. Me. Edson Eduardo Ramos da Silva.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: Mudanças climáticas e gestão de gases de efeito estufa.

Palestrante: Prof. Esp. Diego Monteiro Gomes de Campos.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Lazer na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Me. Clóvis Claudino Bento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Plágio e trabalhos acadêmicos.*

Palestrante: Prof. Me. Danilo Aqueu Rufo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Zoltán Kodály e Heitor Villa-Lobos: duas propostas metodologias que se comunicam.*

Palestrante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O discurso de autoajuda na Educação.*

Palestrante: Prof.^a Juliana de Souza Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Mesa-redonda: *Diálogos entre os alunos: processo de criação.*

Participantes: Prof. Dr. Wilton Luiz Duque Lyra.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A cultura de imagens em um recorte histórico.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma reflexão sobre as origens africanas da filosofia grega.*

Palestrante: Prof. Dr. Ricardo Matheus Benedicto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *ENADE na Contabilidade.*

Palestrante: Prof. Esp. Humberto Donato Neto.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Citações e referências bibliográficas segundo a ABNT.*

Palestrante: Prof. Esp. Diego Monteiro Gomes de Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O barroco e o discurso engenhoso de Padre Antônio Vieira.*

Palestrante: Prof. Esp. Wellington de Assis Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Os desafios perante a Inclusão Escolar.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Raquel Daffre de Arroxellas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A cultura de imagens em um recorte histórico.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Maria Alice Moreira Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Arbitragem em busca da excelência.*

Palestrante: Prof. Esp. Marco Antonio Teixeira Ianez.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Oficina: *O educador musical e as possibilidades de criação, edição e apresentações gráficas de arquivos Wave no Power Point.*

Participante: Prof. Esp. Adriano Justino Moreira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Lazer na contemporaneidade.*

Palestrante: Prof. Me. Clóvis Claudino Bento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Mudanças climáticas e gestão de gases de efeito estufa.*

Palestrante: Prof. Esp. Diego Monteiro Gomes de Campos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE TAGUATINGA (DF)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Amar a si: os limites entre o ofício e os cuidados com o corpo docente.*

Participante: Prof.^a Ma. Íris Almeida dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A água e a crise hídrica.*

Participante: Prof.^a Ma. Ana Carolina Salgado de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Professor ou educador? Os desafios da docência além da diferença entre educar e ensinar.*

Participante: Prof.ª Esp. Christiane Apolonio Gomes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *O canto e a técnica vocal.*

Participante: Prof.ª Adriana da Silva Seixas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Primeiros socorros na escola.*

Participantes: Prof. Alan Rodrigues Cardoso e Prof.ª Esp. Silvana Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Teste, medida e avaliação no treinamento físico.*

Participante: Prof. Me. Eduardo Schneider Machado.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Professor ou educador? Os desafios da docência além da diferença entre educar e ensinar.*

Participante: Prof.ª Esp. Christiane Apolonio Gomes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *A voz na Educação Musical.*

Palestrante: Prof.ª Adriana da Silva Seixas.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Tecnologias móveis na Educação.*

Participante: Prof. Esp. Paulo Tadeu Peres Ingracio.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: A importância da psicomotricidade no desenvolvimento intelectual das crianças.

Participante: Prof.^a Esp. Silvana Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A água e a crise hídrica.*

Participante: Prof.^a Ma. Ana Carolina Salgado de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Karatê: academia e escola.*

Participantes: Prof. Alan Rodrigues Cardoso e Prof. Me. Eduardo Schneider Machado

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão: o segredo do sucesso.*

Participante: Prof. Esp. Edmar Gomes de Melo Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A sala de aula e o professor dos novos tempos.*

Participante: Prof.^a Esp. Eliane Nunes Marins.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A voz na Educação Musical.*

Participante: Prof.^a Adriana da Silva Seixas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Música e Musicoterapia: sons que fortalecem.*

Participante: Prof.^a Abigail Batista Rodrigues Alecrim Nascimento.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da psicomotricidade no desenvolvimento intelectual das crianças.*

Participante: Prof.^a Esp. Silvana Sousa Ramos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Karatê: academia e escola.*

Participante: Prof. Alan Rodrigues Cardoso e Prof. Me. Eduardo Schneider Machado

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE VILHENA (RO)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Organização de eventos esportivos.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Engenharia e empreendedorismo.*

Palestrante: Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *As competências existenciais necessárias ao contador do setor público para aderência a nova contabilidade pública.*

Palestrante: Prof. Me. Alexandre de Freitas Carneiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos e brincadeiras no contexto escolar.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Deisielle Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Artigo científico: passos importantes da ideia à apresentação.*

Palestrante: Prof. Esp. Luis Adriano Fermow.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Valor de negócio da tecnologia da informação para as organizações.*

Palestrante: Prof. Dr. Deyvison de Lima Oliveira.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Empreendedorismo e o profissional de TI.*

Palestrante: Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Artigo científico: passos importantes da ideia à apresentação.*

Palestrante: Prof. Esp. Luis Adriano Fermow.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Musica militar: origem, tradição e evolução.*

Palestrante: Prof. Esp. Jonatas Galiotto dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos e brincadeiras no contexto escolar.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Deisielle Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Engenharia e empreendedorismo.*

Palestrante: Prof. Esp. Rodrigo Duarte de Oliveira Toledo.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Organização de eventos esportivos.*

Palestrante: Prof.^a Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Artigo científico: passos importantes da ideia à apresentação.*

Palestrante: Prof. Esp. Luis Adriano Fermow.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Envelhecimento saudável.*

Palestrante: Prof. Charlisier Nunes Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Organização de eventos esportivos.*

Palestrante: Prof.^a Selma Ribeiro Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Jogos e brincadeiras no contexto escolar.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Deisielle Barbosa Sgamate.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

POLO DE VITÓRIA (ES)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Dança na escola: uma proposta pedagógica.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Janine Arenas Cavadas de Sousa.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *A Educação Física na perspectiva da cultura corporal.*

Palestrante: Prof. Esp. Gustavo Braga de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gestão para academias e clubes esportivos.*

Palestrantes: Prof. Esp. Arthur Braga de Oliveira, Prof. Esp. Lucas do Nascimento Perez e Prof. Esp. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Gerenciamento da diversidade nas organizações.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Redes sociais digitais: sua imagem na ponta dos dedos.*

Palestrante: Prof.ª Denize Rosileni Marchesi Romanha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Marketing pessoal: o diferencial para ser um profissional de sucesso.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Planejamento financeiro pessoal.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *História e memória na Educação Física escolar.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Jayanna de Rezende Bachetti.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *O ensino em espaços e tempos não escolares: uma proposta de metodologia de aula.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Inah Durão Cunha.

Horário: 19h20 às 20h50.

Data: 4 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 21h às 22h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação Ambiental vista e vivenciada pela geração do amanhã.*

Palestrante: Prof. Esp. William França da Cunha Junior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O poder da linguagem escrita: do manuscrito ao texto virtual.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *As novas tendências da Educação Física: treino funcional, crossfit e circuito.*

Palestrantes: Prof. Esp. Lucas do Nascimento Perez e Prof.ª Esp. Patrícia Stelzer Luppi.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Mídia e esporte: interfaces com a Educação Física.*

Palestrantes: Prof. Esp. Arthur Braga de Oliveira e Prof. Esp. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A abordagem da cultura popular no contexto escolar como forma de resgate e preservação da identidade e da memória cultural.*

Palestrante: Prof. Esp. Bartolomeu Boeno de Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A cidade educa: a Educação Física além dos muros da escola.*

Palestrantes: Prof. Bruno Henrique de Paula, Prof. Esp. Gustavo Braga de Oliveira e Prof.ª Esp. Janine Arenas Cavadas de Sousa

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso do Instrumento Musical na sala de aula.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Marianne Martins Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O Direito Ambiental e a defesa pelo meio ambiente ecologicamente equilibrado.*

Palestrante: Prof. Esp. William França da Cunha Junior.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A função da escola diante da crise ética contemporânea.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Maria Auxiliadora Bernabé de Freitas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 15h30 às 17h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Empresário individual no Brasil: características e desafios.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Cleidismara Stocco dos Santos Freitas.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O uso do cinema em sala de aula.*

Palestrante: Prof. Dr. Diones Augusto Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Os benefícios e riscos da musculação para grupos especiais.*

Palestrantes: Prof. Esp. Arthur Braga de Oliveira, Prof.ª Esp. Patrícia Stelzer Luppi e Prof. Esp. Samuel Coelho da Silva.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividade física e promoção da saúde.*

Palestrante: Prof.ª Ma. Jayanna de Rezende Bachetti.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Professor de música e músico profissional no ambiente profissional.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Marianne Martins Coelho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *História e memória na Educação Física escolar.*

Palestrantes: Prof. Bruno Henrique de Paula e Prof. Esp. Gustavo Braga de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Interesses, poder e violência urbana: a industrialização no Espírito Santo (1950-2015).*

Palestrante: Prof. Dr. Diones Augusto Ribeiro.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da história da arte para a arte-educação: apreciar, contextualizar e fazer.*

Palestrante: Prof. Me. Inah Durão Cunha.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

POLO DE VITÓRIA DA CONQUISTA (BA)

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Aulas práticas no ensino de Ciências Naturais.*

Palestrante: Prof. Esp. André Luis Coutinho Loureiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Dança nas aulas de Educação Física: temos o que ensinar?*

Palestrante: Prof.ª Ma. Ana Gabriela Alves Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Formação para diversidade na proposta multicultural do cotidiano escolar: novas oportunidades educativas.*

Palestrantes: Prof.ª Núbia Cardoso Ferreira Brito e Prof. André Costa Santos

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Dimensões profissionais: como se tornar um profissional de excelência.*

Palestrante: Prof. Esp. Fábio Grisi Rocha.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Prevenções de lesões em academias.*

Palestrante: Prof.ª Esp. Victória Silva Midlej Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma leitura da obra “Ser e Tempo” de Heidegger.*

Palestrante: Prof. Me. José Mozart Tanajura Júnior.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Esportes alternativos e esportes de lutas: o corpo em questão.*

Palestrante: Prof. Leaivam Rocha Carvalho.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Ensino coletivo: instrumentos de cordas friccionadas.*

Palestrante: Prof. Emerson Peixoto de Matos.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Apresentação de pôsteres.*

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Liderança e gestão de conflitos nas organizações: desafios para o século XXI.*

Palestrante: Prof. Esp. André Alves de Moraes.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Desvendando os mitos da musculação.*

Palestrantes: Prof. Esp. Fábio Grisi Rocha e Prof.ª Esp. Victória Silva Midlej Ribeiro.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Multiletramento na escola: desafios do professor na era da ciber cultura.*

Palestrante: Prof.^a Núbia Cardoso Ferreira Brito.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Atividade Física e Saúde na escola: uma combinação.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Ana Gabriela Alves Medeiros.

Horário: 8h30 às 10h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 10h30 às 12h.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *O ensino de Arte na contemporaneidade: desafio para Educação.*

Palestrante: Prof.^a Ma. Maraisa Silva Mascarenhas.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A importância da tecnologia de informação e comunicação.*

Palestrante: Prof. Esp. André Alves de Moraes.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Potencial pedagógico dos recursos digitais.*

Palestrante: Prof.^a Esp. Magna Bonfim Luz.

Horário: 13h30 às 15h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Apresentação de pôsteres.

Horário: 15h30 às 17h.

Palestras nas Dioceses

POLO DE EUNÁPOLIS (BA)

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *Uma abordagem sobre a encíclica Fides et Ratio.*

Palestrante: Prof. Gutemberg da Silva Santos.

Horário: 21h00 às 23h00.

POLO DE FLORIANO (PI)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *A misericórdia de Deus.*

Palestrante: Prof. Nylfranyo Ferreira dos Santos.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE GOIÂNIA (GO)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Suplementação esportiva: prescrição, ética e legislação.*

Palestrante: Prof. Me. Sérgio Antonio Bucioli.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE JOÃO PESSOA (PB)

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *O desenvolvimento da lógica na Idade Média.*

Palestrante: Prof. Me. Jerônimo José de Oliveira.

Horário: 8h30 às 10h30.

POLO DE VOLTA REDONDA (RJ)

Data: 14 de agosto de 2015.

Palestra: *Quais os desafios dos temas filosóficos e teológicos atuais?*

Palestrante: Prof. Me. Flávio Luis Alves.

Horário: 21h00 às 23h00.

Palestras on-line

Data: 1 de agosto de 2015.

Palestra: *Educação a distância e a pedagogia do parangolé.*

Palestrante: Prof. Marco Silva.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A igreja e o liberalismo: perspectiva histórica.*

Palestrante: Prof.^a Dra. Elza Silva Cardoso Soffiatti.

Horário: 9h30 às 11h30.

Data: 8 de agosto de 2015.

Palestra: *A “internet das coisas”: entendendo o termo, os conceitos e aproveitando oportunidades.*

Palestrante: Prof. Esp. Alessandro Aparecido da Silva.

Horário: 14h30 às 16h30.

Data: 15 de agosto de 2015.

Palestra: *Conjuntura econômica atual e perspectiva.*

Palestrante: Prof. Dr. Hélio Braga Filho.

Horário: 9h30 às 11h30.